

Universidad de Buenos Aires
Facultad de Psicología
Licenciatura en Musicoterapia

Tesis de Licenciatura en Musicoterapia

“Musicoterapia Hospitalaria, Abordaje Integral y secuelas neurológicas por Encefalitis

Límbica: a propósito de un caso clínico”

Alumna: Barresi, Andrea. L.U: 418459440

Tutora: Lic. Karina Ferrari. D.N.I: 20404267

Marzo - 2025

AGRADECIMIENTOS

A mi familia: mi mamá Patricia, mi papá Mariano, mi hermana Anabella, mi nono Orlando, mi nona Delia y mi tío Tavo, que han sido ejemplo de constancia y disciplina y que desde el comienzo apoyaron mi decisión de estudiar esta carrera haciendo incommensurables esfuerzos para que este proyecto profesional se haga realidad.

A mis amistades de todas las querencias que han sabido acompañar los sabores y sinsabores que conlleva el complejo y extenso proceso de estudiar una carrera de grado.

A las amistades que encontré en el transcurso de la licenciatura, que han sido fiel compañía y hemos estado hombro a hombro dentro y fuera de las aulas.

A mis docentes de todas las etapas educativas, que han sido cimiento de la curiosidad infinita que me habita. Especialmente a la Lic. Karina Ferrari por sostener con pasión un espacio de formación continua y de calidad abriéndonos, a mi y a tantos, las puertas de Musicoterapia en el Hospital Álvarez.

A los activistas informáticos Alexandra Elbakyan (creadora de Sci-Hub), David Carroll, Joseph McArthur y colaboradores (creadores de Open Access Button) y tantos otros anónimos que luchan por el acceso abierto a la investigación académica. Sin su labor y conocimiento mi curiosidad y esta tesis se verían frustradas.

A mi querida casa de estudio, única gratuita en Argentina y de las pocas públicas y gratuitas en el mundo para estudiar esta carrera, por hacer posible que transite el aprendizaje de esta profesión de la salud de la que me enamoré años antes de comenzar a cursarla.

Por último, y para nada menos importante, a la música y los irrepetibles paisajes sonoros que fueron, son y serán parte de mi identidad itinerante y que me han llevado a la intuición de que hay algo en ellos que pueden ser puestos al servicio de la salud, el bienestar y calidad de vida de otros.

ÍNDICE

Introducción.....	5
Capítulo I: Planteamiento del Problema.....	7
I. 1. Musicoterapia en contexto.....	7
I. 2. Preguntas de investigación.....	8
I. 3. Objetivos de investigación.....	8
I. 3. 1. Objetivo general.....	8
I. 3. 2. Objetivos Específicos.....	8
I. 4. Relevancia.....	9
I. 5. Justificación.....	10
I. 6. Diseño metodológico.....	10
Capítulo II: Marco Teórico.....	12
II. 1. Estado del Arte.....	12
II. 1. 1. Criterios de inclusión.....	12
II. 1. 2. Criterios de exclusión.....	12
II. 1. 3. Plataformas y bases de datos.....	13
II. 1. 4. Revistas de Musicoterapia.....	13
II. 1. 5. Estrategias de búsqueda.....	13
II. 1. 6. Tabla de resultados.....	14
II. 1. 7. Descripción narrativa de los resultados.....	14
II. 2. Marco Conceptual.....	19
II. 2. 1 Modelo de Musicoterapia Dinámica.....	19
II. 2. 2. Metodología de Musicoterapia Hospitalaria.....	20
II. 2. 3. Métodos, variaciones, técnicas y procedimientos.....	21
II. 2. 4. Emergente.....	21
II. 2. 5. Hospitalización.....	22
II. 2. 6. Enfermedad Crónica (EC).....	22
II. 2. 7. Encefalitis.....	23
II. 2. 8. Encefalitis Límbica.....	24
Capítulo III: Estudio de Caso.....	26
III. 1. Datos de la paciente.....	26
III. 2. Criterios de indicación a musicoterapia.....	26
III. 3. Encuadre musicoterapéutico.....	26
III. 3. 1. Constante espacial.....	26
III. 3. 2 Duración y periodicidad de las sesiones de musicoterapia.....	27
III. 3. 3. El set instrumental y técnico.....	27
III. 3. 3. 1. Protocolo neurocognitivo de funciones musicales.....	28
III. 3. 3. 2. Comunicador visual personalizado.....	28
III. 3. 3. 3. Escala Visual Analógica Gestual (EVAG).....	29
III. 3. 4. Diadas musicoterapéuticas.....	29
III. 3. 5. Supervisión e Intervisión.....	29

III. 3.6. Interdisciplina.....	30
III. 3. 7. Orientación teórica del profesional.....	30
III. 3. 8. Honorarios.....	30
III. 3. 9. Medidas de bioseguridad.....	31
Capítulo IV: Análisis de los datos y discusión.....	32
IV. 1. Etapa de Valoración Inicial en Musicoterapia (VIM).....	32
IV. 2. Evaluación de las sesiones de musicoterapia.....	34
IV. 2. 1. Tipos de experiencias musicales significativas.....	34
IV. 2. 2. Materiales del Set Instrumental y Técnico.....	35
IV. 2. 3. Objetivos terapéuticos trabajados.....	36
IV. 3. Evaluaciones de aspectos específicos dentro de las sesiones de musicoterapia.....	37
IV. 3. 1. Protocolo neurocognitivo de funciones musicales.....	37
IV. 3. 2. Comunicador visual.....	37
IV. 3. 3. Escala Visual Analógica Gestual (EVAG).....	38
IV. 4. Discusiones.....	38
Capítulo V: Conclusiones.....	41
Referencias Bibliográficas.....	46
Anexos.....	58
Anexo A.....	58
Anexo B.....	59
Anexo C.....	60

Introducción

El presente estudio de caso se gestó durante la pasantía pre profesional realizada en el marco del programa de extensión universitaria “Musicoterapia clínica y preventiva en el ámbito hospitalario”, con sede en el Hospital General de Agudos “Doctor Teodoro Álvarez”. Dicho programa ofrece la posibilidad de transitar y habitar diferentes servicios hospitalarios, como Clínica Médica, Traumatología, Obstetricia, Neonatología, Pediatría, Terapia Intensiva y Salud Mental (Hospital de Día e Internación), así como formarse en el Modelo de Musicoterapia Dinámica (en adelante, modelo de MTD) y en la Metodología de Musicoterapia Hospitalaria (en adelante, metodología de MTH).

La diversidad y complejidad de presentaciones clínicas que acontecen en el ámbito hospitalario —y que desafían las capacidades de los profesionales de la salud para responder de la manera más integral y humanizada posible— suscitan un interés de larga data para la autora. La complejidad del caso vivenciado, el contexto de una práctica preprofesional incipiente y la escasez de investigaciones científicas generaron (y aún generan) innumerables interrogantes, algunos de los cuales serán abordados en esta investigación: ¿Cómo comprender la vivencia de una paciente que no puede hablar y es consciente de ello? ¿Cómo conocer su historia sonromusical en estas condiciones? ¿Cómo abordar los aspectos emocionales, físicos, fisiológicos, sensoriales, conductuales, cognitivos, vinculares, sociales, espirituales, identitarios etc, de la paciente? ¿Cómo, cuándo, por qué incorporar a la familia en el proceso musicoterapéutico? ¿Cómo se trabaja en interdisciplina en esta institución y en este caso en particular? ¿De qué manera garantizar la intimidad en una sala de Clínica Médica donde la música trasciende los límites espaciales? ¿Qué objetivos terapéuticos priorizar sin perder de vista un abordaje integral? ¿Cómo lograr aquello que propone la OMS (1948) acerca de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades? ¿Existe bibliografía que respalde abordajes integrales y humanizantes en casos similares? ¿Todo lo anterior constituye, efectivamente, un abordaje integral y humanizado en musicoterapia?

Para responder estos interrogantes, es imprescindible introducir brevemente el cuadro clínico que atravesó la paciente. La encefalitis límbica es una enfermedad potencialmente grave que se caracteriza por déficit de la memoria reciente, alteraciones psiquiátricas y convulsiones (Giacomantone, 2020). Provoca significativas secuelas neurológicas en aproximadamente el 20% de las personas sobrevivientes (SID-INICO, 2022). Aunque no existen estadísticas globales sobre su incidencia, se considera una enfermedad poco frecuente ya que la incidencia anual de todas las formas de encefalitis (infecciosas, autoinmunes e idiopáticas) varía entre 4,3 y 5,23 casos por cada 100.000 personas según la región y el país (Younger, 2019; Kumar, 2020; Reyes-Sosa et al., 2023). Sin embargo, se cree que estas cifras podrían estar subestimadas debido al subdiagnóstico de la enfermedad (Ramos-Rivas et al., 2009).

La paciente que motiva el presente estudio de caso había atravesado esta enfermedad años antes de ser internada nuevamente en Clínica Médica, debido a una condición de salud no relacionada a la enfermedad de base. Aunque ya no manifestaba los síntomas principales de la encefalitis límbica, sufría severas secuelas neurológicas que condicionaron significativamente el tratamiento musicoterapéutico y plantearon interrogantes sobre las posibilidades y los límites de un abordaje integral en el ámbito hospitalario.

Capítulo I: Planteamiento del Problema

I. 1. Musicoterapia en contexto

El programa de extensión universitario “Musicoterapia clínica y preventiva en el ámbito hospitalario” se anexa a la asignatura Musicoterapia II de la Licenciatura en Musicoterapia de la Universidad de Buenos Aires, a cuyo cargo se encuentra la Lic. Karina Ferrari. Tiene sede en el Hospital General de Agudos “Doctor Teodoro Álvarez” que se sitúa en la calle “Dr. Juan Felipe Aranguren” n° 2701 en el barrio “Flores” dentro de la Comuna n° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (en adelante, CABA). Es uno de los 14 hospitales generales de agudos de la CABA y junto con los hospitales Parmenio Piñero, Francisco Santojanni, José María Penna y Carlos Durand conforman el área programática “Sur”.

El Hospital “Doctor Teodoro Álvarez” es un hospital público que atiende a pacientes agudos. En primer término, atiende a todas las personas que habitan y transitan la República Argentina como lo dictamina el artículo 42° de la Constitución Nacional que define a la salud como un derecho universal. En segundo término, según lo establecido por el decreto 4790/1972 un Hospital General tiene las condiciones necesarias para atender pacientes que presentan diversos tipos de patologías mientras que un Hospital Especializado se centra en patologías específicas. Finalmente, la palabra “Agudos” de su nombre, refiere que allí se atienden personas que están atravesando la etapa aguda o de reagudización de un cuadro clínico de base. Según lo establecido por el decreto mencionado anteriormente, un Hospital de Agudos se diferencia de un Hospital de Crónicos 'de acuerdo al tipo de demanda de prestación y estructura de la capacidad instalada', además de estar 'destinado al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades de comienzo brusco y/o evolución breve' (Decreto 4790/1972, 1972). Es por estas características que allí convergen personas de diferentes edades, nacionalidades, sexos, géneros, características socioeconómicas y educativas, etc. En otras palabras, allí coexiste una enorme diversidad de historias y presentes de vida.

Como todo hospital, cuenta con “Servicios” que presentan características y desafíos particulares en pos de ofrecer la mejor calidad y eficiencia de atención sanitaria posible. Cada servicio hospitalario se subdivide en “Unidades” que varían en cantidad según de qué servicio se trate. En el servicio de Clínica Médica, las Unidades son 4 (cuatro) y se dividen en función del sexogeno (Preciado, 2017). Una de las características principales de Clínica Médica es que alberga pacientes mayores de edad que presentan diagnósticos, tratamientos y pronósticos en un amplio espectro de presentaciones. Podría decirse que se trata del servicio hospitalario más representativo de un Hospital Público y General. De hecho, en otros países este servicio hospitalario suele recibir el nombre de Medicina General.

I. 2. Preguntas de investigación

¿En qué consistió el abordaje integral musicoterapéutico realizado en Clínica Médica con una paciente que presentaba secuelas neurológicas debido a una encefalitis límbica? ¿Existen investigaciones sobre esta temática?

I. 3. Objetivos de investigación

I. 3. 1. Objetivo general

Reflexionar sobre las implicancias de un abordaje integral musicoterapéutico hospitalario a partir de un caso clínico y la revisión de la literatura científica actual.

I. 3. 2. Objetivos Específicos

- Describir el proceso musicoterapéutico realizado con una paciente internada en Clínica Médica que presentaba secuelas neurológicas secundarias a una encefalitis límbica.
- Realizar un relevamiento de la bibliografía existente en la temática.

- Reflexionar sobre el abordaje integral musicoterapéutico hospitalario con pacientes con secuelas neurológicas por encefalitis límbica, a partir de la experiencia clínica y la bibliografía revisada.

I. 4. Relevancia

Existen investigaciones acerca de los efectos de las intervenciones musicoterapéuticas en diferentes servicios hospitalarios como Unidad de Terapia Intensiva de Adultos (Ochoa, et al., 2022; Pereiro et al., 2021; Ferrari et al., 2021) y Neonatal (Ettenberger et al., 2014; Martínez Verónica, 2015; Velasco Conde, S., 2016; Blotto et al., 2021, Gutierrez-Ortega et al., 2023), Salud Mental (Pavlicevic, 1997; Talwar, et al., 2006; Carr, et al., 2013; Shuman, et al., 2016; Silverman, 2010, 2022), Pediatría (Froehlich, 1984; Avers et al., 2007; Lindenfelser et al., 2011; Stegemann et al., 2018) Cardiología (Marconato et al., 2001; Oyur Çelik, G., et al, 2022; Bhargav et al., 2024), Oncología (Bailey, 1984; Bradt y Dileo, 2010; Martí-Augé et al., 2015; Krishnaswamy, 2016), Obstetricia (Federico, 1999, 2005a, 2005b; Ji et al., 2024), entre otros.

Existen investigaciones que dan cuenta de intervenciones musicoterapéuticas en el servicio de Clínica Médica del Hospital “Dc. Teodoro Álvarez” en el marco del programa de extensión en que se gesta esta tesis (Lopez, 2019; Szulzs, 2019; De Dios y Rueda Tolava, 2020; Troncoso, 2020). Sin embargo, la población y las intervenciones expuestas difieren significativamente de las que aquí se presentan. Esta es una de las razones por las cuales es relevante investigar un caso clínico con una presentación atípica en el servicio de Clínica Médica.

Si bien las investigaciones en el campo de la musicoterapia y las lesiones cerebrales son abundantes a nivel mundial e histórico, existe un significativo vacío conceptual ya que la mayoría se han encargado de estudiar los efectos de las diversas intervenciones musicoterapéuticas en pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares y lesiones cerebrales adquiridas traumáticas o bien han sido diagnosticados con enfermedades neurodegenerativas como Parkinson o Demencia de tipo Alzheimer. Por esta razón, esta tesis enfatiza el trabajo realizado

con una paciente que presentaba como antecedente secuelas neurológicas profundas secundarias a una encefalitis límbica.

I. 5. Justificación

Esta tesis busca realizar un aporte descriptivo a partir del estudio de un caso y un aporte reflexivo mediante la articulación con la literatura científica actual y disponible, con el fin de generar conocimiento específico dentro del campo de investigación y de práctica de la musicoterapia hospitalaria en el abordaje integral de pacientes que presentan secuelas neurológicas crónicas secundarias a una encefalitis límbica. De este modo, se busca evidenciar una intervención terapéutica innovadora para estos casos, destacando la pertinencia y especificidad disciplinar de la musicoterapia en este contexto.

I. 6. Diseño metodológico

Si bien existen diferentes definiciones acerca de lo que es o no un estudio de caso (Martinez Carazo, 2006; Díaz De Salas, S et al., 2011; De Vicente-Colomina, A. et al., 2020), en el presente escrito se toma en consideración la conceptualización que proponen Hernandez-Sampieri et al. (2014). Los autores expresan que este tipo de diseño de investigación “se centra en la descripción y el examen o análisis en profundidad de una o varias unidades y su contexto de manera sistémica y holística” (Hernandez-Sampieri y Mendoza, 2008) y agregan que pueden vertebrarse a partir de métodos de investigación cuantitativa, cualitativa o mixta. Según The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences (2009), por la profundidad y la contextualización aportan información significativa que puede enriquecer casos similares. Se caracterizan por realizarse en ambientes naturales, ser flexibles y revelar la intrínseca relación entre quien investiga y el objeto investigado.

El enfoque es cualitativo y su alcance es exploratorio - descriptivo, ya que explora un área de escaso desarrollo teórico-práctico (abordaje integral musicoterapéutico hospitalario en casos

de encefalitis límbica) describiendo al mismo tiempo un fenómeno y sus dimensiones (proceso musicoterapéutico con A). La muestra es de un solo sujeto y un proceso musicoterapéutico sin grupo control. La temporalidad de los datos clínicos es por lo tanto retrospectiva y longitudinal.

Por otro lado, Hernandez Sampieri et al., (2018) plantean que la revisión de la literatura es una de las primeras etapas clave en el proceso investigativo y es por este motivo que en esta tesis forma parte del estado del arte. De este modo, se logra contextualizar el problema de investigación conociendo lo que ya se ha estudiado sobre el tema, identificar lagunas en el conocimiento que permiten formular la pregunta de investigación, fundamentar el marco teórico al suministrar antecedentes teóricos y metodológicos y evitar duplicidad de estudios para aprovechar investigaciones previas y justificar la necesidad de la investigación.

Capítulo II: Marco Teórico

II. 1. Estado del Arte

Con el fin de analizar la literatura científica actual, se han utilizado algunas estrategias propias de una revisión bibliográfica, sin la sistematicidad suficiente como para tornar este estudio de caso en una revisión sistemática de la bibliografía, sino más bien como un relevamiento en profundidad que permitirá hallar investigaciones asociadas a la temática.

II. 1. 1. Criterios de inclusión.

Artículos científicos de investigación y divulgación.
Escritos en los idiomas español e inglés.
Sin corte temporal.
Artículos que vinculen Musicoterapia y Encefalitis.
Artículos publicados en bases y plataformas de datos.
Artículos publicados en revistas de Musicoterapia.
Escritos por musicoterapeutas u otros profesionales de la salud.

II. 1. 2. Criterios de exclusión.

Realizados con población infantil.
Realizados con personas con otro/s diagnóstico/s de base.
Tesis de grado o posgrado.
Libros y manuales.
Artículos no accesibles mediante Sci-hub, Open Access Button o Library Genesis.
Artículos duplicados en diferentes bases y plataformas de datos.

II. 1. 3. Plataformas y bases de datos.

Las plataformas de datos consultadas fueron: Google Scholar y Scielo.

Las bases de datos consultadas fueron: PubMed, Lilacs y Redalyc.

II. 1. 4. Revistas de Musicoterapia

Las revistas de musicoterapia indagadas fueron: ECOS Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas afines, Misostenido, PUENTES Revista de Musicoterapia en Áreas Críticas y Voices.

II. 1. 5. Estrategias de búsqueda.

Para la revisión bibliográfica se utilizaron estrategias de búsqueda por conjugación de palabras claves con operadores booleanos AND, NOT, OR, “” y () para el inglés y el español.

Las expresiones booleanas para el idioma español se conformaron como (*musicoterapia AND encefalitis límbica*), mientras que para el inglés fue (*music therapy AND limbic encephalitis*). En la plataforma de datos Redalyc realizó una modificación en la expresión booleana en inglés quedando como (music AND therapy AND limbic AND encephalitis) y en español quedando como (musicoterapia AND encefalitis AND límbica). Esto se debe a que el nombre de la disciplina en el inglés es una palabra compuesta de dos términos, lo que amplió la búsqueda de manera exponencial en esta base de datos, ya que utilizando la palabra completa, la mayoría de los artículos arrojados no se referían a la musicoterapia sino a la música despojada de aplicación terapéutica. Lo mismo sucede para el caso del segundo constructo en inglés y español (limbic encephalitis/encefalitis límbica).

Los constructos claves de la expresión booleana lanzada son resaltadas en negrita por default de Google Scholar y Redalyc (no en Pubmed, Lilacs y Scielo), tanto en el título como en el snippet. Se realizó por esta razón un segundo cribado de búsqueda con atajo qwerty (Ctrl+F) para Windows 11 en cada una de las plataformas y bases de datos mencionadas. Se utilizó el atajo de teclado qwerty “Ctrl+F” para buscar [music therapy] en inglés y [musicoterapia] en español. De

esta manera, a la palabra clave ya remarcada en negrita, se le añadió el resaltador digital en color amarillo mediante dicha función de atajo. En tercera instancia se leyó nuevamente el título y el snippet para hallar el nombre del diagnóstico (*encefalitis límbica / limbic encephalitis*). En caso de encontrarse ambos constructos, se descargó el artículo y se empleó Ctrl+F con [encephalitis] o [encefalitis]. Si los constructos musicoterapia/music therapy y encefalitis límbica/limbic encephalitis eran mencionados en el artículo, se leía completo. Los resultados de las búsquedas pueden observarse en el siguiente cuadro. Todas fueron realizadas hasta el 23/03/25 inclusive.

II. 1. 6. Tabla de resultados

Plataforma o base de datos	Expresión booleana	Total de Artículos	Artículos seleccionados
1) Google Scholar 2. Scielo 3. Lilacs 4. Pubmed 5. Redalyc	<i>(musicoterapia AND encefalitis límbica)</i> <i>(musicoterapia AND encefalitis AND límbica)</i>	1. n = 31 2. n = 0 3. n = 0 4. n = 0 5. n = 4	1. n = 0 2. n = 0 3. n = 0 4. n = 0 5. n = 0
1. Google Scholar 2. Scielo 3. Lilacs 4. Pubmed 5. Redalyc	<i>(music therapy AND limbic encephalitis)</i> <i>(music AND therapy AND limbic AND encephalitis)</i>	1. n = 2290 2. n = 0 3. n = 0 4. n = 0 5. n = 0	1. n = 3 2. n = 0 3. n = 0 4. n = 0 5. n = 0

II. 1. 7. Descripción narrativa de los resultados

No se hallaron investigaciones en Scielo, Lilacs, Pubmed y Redalyc. Para el caso de Google Scholar (expresión booleana en español) se encontraron 31 artículos. Ninguno fue seleccionado debido a que no se halló en el título, el snippet, el abstract o el texto la relación entre la disciplina y el diagnóstico.

En el caso de la expresión booleana en inglés en Google Scholar, se hallaron 3 artículos que mencionan ambos constructos en el cuerpo del texto.

El primero se titula “The use of music therapy in neuro-rehabilitation of people with acquired brain injury” [El uso de la musicoterapia en la neurorehabilitación de personas con lesión cerebral adquirida]. Fue escrito por los musicoterapeutas Magee y Baker (2009), quienes realizan una descripción general acerca de la musicoterapia en la neurorehabilitación de personas con lesión cerebral adquirida de índole traumática y no traumáticas (como las encefalitis). Es relevante destacar que está escrito por musicoterapeutas calificados lo cual permite encontrar múltiples coincidencias: la consideración de la musicalidad innata, la importancia del vínculo y la alianza de trabajo entre musicoterapeuta y paciente, el establecimiento del encuadre y los objetivos terapéuticos, la posición activa por parte del paciente, la flexibilidad del musicoterapeuta, el trabajo interdisciplinario, la capacidad de la música de ser un canal de comunicación alternativo al habla en particular en los casos donde alguna patología imposibilita o dificulta severamente esa modalidad de comunicación, la perspectiva holística de trabajo, entre otras semejanzas. Magee y Baker (2009) argumentan que de la revisión bibliográfica se desprende que el rol primario de la musicoterapia en settings neurológicos es la rehabilitación comunicacional, social y emocional mientras que el rol secundario está ligado a la funcionalización física, conductual y cognitiva. Sin embargo, en esta investigación sólo se menciona el diagnóstico de encefalitis, sin ampliar información al respecto. Además, las investigaciones incluidas luego de la revisión no abordan en ningún caso tal diagnóstico.

El segundo artículo incluido fue escrito por Lotfi et al. (2023) y se titula “Effective Continuous Renal Replacement Therapy and Music Therapy for a Comatose Patient with Encephalopathy: A Case Report” [Tratamiento de Reemplazo Renal Continuo Eficaz y Musicoterapia para un Paciente Comatoso con Encefalopatía: Un Informe de Caso]. Los autores presentan un estudio de caso único acerca de una mujer adulta con encefalitis infecciosa viral asociada a COVID-19 en el que concluyen que la musicoterapia tuvo un impacto positivo y aumentativo en el nivel de conciencia de la paciente que se hallaba en coma inexplicable y sin respuesta a los tratamientos. En primer lugar, lo que describen como intervenciones

musicoterapéuticas bien pueden serlo, sin embargo no dan cuenta de la presencia de un musicoterapeuta calificado. En segundo lugar, las intervenciones analizadas en la investigación se limitan a la escucha de música instrumental y de voces familiares durante el sueño. En tercer lugar, si bien el diagnóstico es similar, no se trata de una encefalitis límbica. Además su etiología es infecciosa y viral de causa conocida en etapa aguda.

El tercero, es una revisión sistemática realizada por Bradt et al. (2010) en la que dan cuenta del papel de la musicoterapia en el campo de las Lesiones Cerebrales Adquiridas (en adelante, LCA). Si bien se trata de un trabajo científico detallado y riguroso en el campo disciplinar de la musicoterapia y las LCA, no aporta información relevante para el presente estudio de caso, ya que ninguno de los artículos incluidos o excluidos analizan el abordaje musicoterapéutico en encefalopatía de tipo encefalitis o encefalitis límbica. La mayoría de los estudios se han realizado con pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares (en adelante, ACV) o LCA traumáticas.

En la base de datos Redalyc la expresión booleana en español arrojó 4 artículos. Ninguno fue incluido dado que cada una de las investigaciones cumplían con varios de los criterios de exclusión. Para la expresión booleana en inglés la búsqueda arrojó nuevamente 0 resultados.

En el proceso de construcción de las expresiones booleanas, se descartaron aquellas que incluían las palabras claves mencionadas y un tercer constructo como:

- a) hospital (inglés/español);
- b) internal medicine/general medicine (inglés) - clínica médica/medicina general/medicina interna (español); y
- c) integral/ holistic (español e inglés).

La razón de tal exclusión se deriva de la premisa de que si las estrategias de búsqueda de dos constructos centrales no arrojan resultados seleccionables, la búsqueda con tres factores sería infructífera.

Respecto del relevamiento bibliográfico en revistas, es preciso destacar que la elección de las mismas surge del conocimiento previo de la autora respecto del contenido de las revistas. De esto se deriva un sesgo de investigación que es menester explicitar, sin por eso desestimar que la presente tesis no busca realizar una revisión sistemática de la bibliografía, sino un relevamiento en profundidad. En este caso, se buscaron artículos en consonancia con diversos aspectos del presente estudio de caso, con el fin de precisar las implicancias de un abordaje integral en este contexto institucional y tipo de casos clínicos.

La revista PUENTES - Revista de Musicoterapia en Áreas Críticas ha publicado hasta el momento tres volúmenes. En ellos se encontraron mencionados algunos de los términos que se abordan en esta tesis. En el volumen n° 1, Pereiro et al. (2021) dan cuenta de las características de un abordaje integral musicoterapéutico en la Unidad de Cuidados Intensivos. Concuerdan que las intervenciones musicoterapéuticas suponen un impacto en diferentes niveles, además del fisiológico, como el ambiental, cognitivo, emocional, social-familiar y espiritual. La noción de abordaje integral es definida en este texto en función de una noción de ser humano singular, integral y dinámico atravesado de forma policausal en sus padecimientos (Ferrari, 2013), que se corresponde directamente con el marco teórico propuesto para esta investigación. Sin embargo, no menciona aspectos como la intervisión, la supervisión, el trabajo terapéutico personal y otros factores que no acontecen en las sesiones y profundizan la integralidad del abordaje musicoterapéutico.

Escavy et al. (2021) comentan un artículo científico en dicha revista y señalan que el trabajo interdisciplinario y las evaluaciones son aspectos fundamentales de un abordaje integral. En este caso, a diferencia del texto anterior, se puede apreciar la inclusión de aspectos relevantes para un abordaje integral en Musicoterapia, que suceden por fuera de las sesiones. Si bien aparece no sólo mencionada sino también desarrollada la noción de abordaje integral, no está aplicado a la encefalitis o encefalitis límbica.

Reibel (2022) escribe un artículo publicado en ECOS (Revista científica de Musicoterapia y disciplinas afines) acerca de una paciente, adulta, madre, de 48 años, internada en el servicio de Clínica Médica del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia de la CABA. Este texto se relaciona en varios puntos con el presente escrito, entre ellos: a) las características de las pacientes: mujeres, de nacionalidad argentina, adultas, madres, de edad similar; b) el servicio de internación; c) las características institucionales de dichos hospitales: públicos, generales y de agudos; d) la atención en diadas o coterapia y e) las “canciones” como herramienta significativa de trabajo en Musicoterapia. Sin embargo, se trató de un proceso breve de atención focal (3 sesiones) con una paciente diagnosticada con Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Además, el artículo se centra en reflexionar sobre la “canción” como herramienta que posibilita un enlace con lo vital. Finalmente, la noción de abordaje integral que allí se describe se halla ligada específicamente al trabajo interdisciplinario y la multiplicidad de objetivos terapéuticos trabajados.

Un artículo publicado en el Vol. 3 Núm. 3 de la Revista Voices, escrito por Cristiane Ferraz (2003) encuentra múltiples resonancias con la presente investigación. Allí da cuenta de su experiencia como musicoterapeuta en un Hospital General de Brasil y conceptualiza “Musicoterapia Hospitalar” como una modalidad que integra Musico-psicoterapia, Musicoterapia Médica y Medicina Musical, inspirado por su formación en Nueva York con la Dr. Joanne Loewy. La autora expresa que cada uno de estos “abordajes” puede realizar contribuciones terapéuticas específicas para cada unidad hospitalaria y cada paciente. Respecto de los pacientes crónicos reflexiona que es relevante facilitar la integración a la vida cotidiana la experiencia cotidiana promoviendo la resiliencia para afrontar la enfermedad y la situación actual. Por otro lado, puntualiza el manejo y reducción de los niveles de ruido de la unidad hospitalaria. Este tipo de intervención en el ambiente sonoro es una estrategia frecuente en la clínica musicoterapéutica en otras unidades hospitalarias y en otras instituciones (Goditsch et al., 2017; Martinsson, 2020; Rossetti, 2020) y lo ha sido en el proceso musicoterapéutico con la paciente del presente estudio

de caso. Por último, otra similitud se encuentra dada por la especificidad de los protocolos cotidianos de higiene del set instrumental y de manos.

II. 2. Marco Conceptual

II. 2. 1 Modelo de Musicoterapia Dinámica

Este estudio de caso único se nutre teórica y principalmente del modelo de MTD desarrollado por la Lic. en Musicoterapia Karina Ferrari. Las bases teóricas del modelo de MTD incorporan las investigaciones de autores como Kenneth Brusica (pensamiento dinámico en musicoterapia), Paul Nordoff y Clive Robins (conceptualización humanista del “ser-en-la-música” desde el modelo de Musicoterapia Creativa), Dale Taylor (perspectiva neurofisiológica del Modelo Biomédico en Musicoterapia), David Aldridge y Cheryl Dileo (musicoterapia en medicina y contextos hospitalarios), Stephen Malloch & Colwyn Trevarthen (Teoría del Desarrollo) y Jean Molino y Jean-Jacques Nattiez (Semiología musical).

El modelo de MTD propone pensar al *ser humano* como una unidad singular, integral y dinámica cuyos padecimientos se encuentran atravesados por la policausalidad (aspectos neurofisiológicos, emocionales, físicos, culturales y sociales). La música, por su parte, es un lenguaje constitutivo e innato del ser humano y se desarrolla antes de la aparición del lenguaje (entendido como un conjunto de sonidos específicos que conforman significados culturalmente determinados). Cada ser humano posee una identidad sonora única a la que se denomina “Singularidad Musical” (en adelante, SM). La SM puede ser “expresiva” y/o “comunicativa”. La última, es, en sentido ontológico la primera en desarrollarse. Sin embargo, luego de la aparición del lenguaje, su función se torna “expresiva” y su rol es generalmente secundario. En el proceso musicoterapéutico y mediante el vínculo entre musicoterapeuta/s y paciente/s, la SM retorna a su función comunicativa integrando ambas modalidades. La SM es la materia prima de las “experiencias musicales significativas” (en adelante, EMS) y base fundamental sobre la que en el

transcurso del proceso musicoterapéutico junto con un musicoterapeuta se irá construyendo el vínculo.

Las EMS pueden ser: expresivas (vocales y/o instrumentales), perceptiva (escucha de música pregrabada o en vivo) o mixtas (ambas anteriores en simultáneo). Las primeras son aquellas en las que los pacientes expresan su musicalidad desde lo ejecutivo instrumental o vocal y a partir de las cuales se pueden observar aspectos como la familiaridad con este tipo de EMS terapéutica, el modo de acercamiento y uso de los materiales musicales, las concepciones estéticas subyacentes, las posibilidades físicas, entre otros aspectos observables. Las segundas, son aquellas que, lejos de ser pasivas o receptoras, son también activas aunque desde lo observable no haya indicios de actividad. En este caso, la EMS moviliza internamente a los pacientes. Las últimas refieren a aquellas EMS en las que hay una superposición simultánea de las EMS anteriores.

Por último, la musicoterapia es entendida como una disciplina científica, en constante movimiento que deberá adaptarse activamente a las problemáticas cambiantes que plantean los pacientes y que “se podrán escuchar, trabajar y resolver desde las experiencias musicales” (Ferrari, 2010 citado Ferrari, 2013).

II. 2. 2. Metodología de Musicoterapia Hospitalaria

Esta metodología fue desarrollada por Ferrari (2022) y se sustenta en cuatro principios básicos que consideran a la musicoterapia como: a) una práctica basada en la evidencia, b) que ofrece una abordaje integral del paciente, c) desde estrategias no farmacológicas y d) centradas en la persona (pacientes, familias y profesionales). Para que esto se convierta en una práctica cotidiana es esencial la actualización y formación continuas. De este modo se podrán llevar a cabo intervenciones musicoterapéuticas específicas respaldadas en los resultados de investigaciones científicas de calidad.

II. 2. 3. Métodos, variaciones, técnicas y procedimientos.

Kenneth Bruscia (2007) clasifica los métodos de la musicoterapia en cuatro categorías principales: improvisación, re-creación (o interpretación), composición y escucha receptiva. La improvisación hace referencia a la capacidad de los pacientes para crear música momento a momento. La recreación consiste en interpretar o reproducir música ya existente. La composición implica crear canciones o piezas musicales. La escucha receptiva se centra en que el paciente escuche música pregrabada y/o en vivo. Sin embargo, cada uno de estos métodos presenta “variaciones” en función del contexto terapéutico, los objetivos del tratamiento y las necesidades del paciente. Las “técnicas” son las estrategias o recursos específicos empleados dentro de un método o variación para lograr un objetivo particular. Los “procedimientos” aluden a la secuencia específica de acciones que el musicoterapeuta realiza para aplicar una técnica o método determinado, incluyendo instrucciones, intervenciones o dinámicas concretas.

II. 2. 4. Emergente

Si las EMS en las sesiones de musicoterapia son significativas por tener un impacto y una significación ineludiblemente subjetivos (Gonzalez y Morra, 2022) y el ser humano es singular, dinámico e integral (Ferrari, 2010), entonces a cada momento la situación del paciente se modifica. En este sentido, Alvarez (2017) argumenta que el trabajo desde el “emergente” conlleva la comprensión de la singularidad de las personas, grupos y comunidades y su contexto. Este concepto permite captar lo dinámico de la subjetividad y lo flexible del hacer musicoterapéutico contextualizado (Vilche, 2019). Los objetivos y estrategias de intervención se van reformulando “de acuerdo a las nuevas informaciones que aporta el trabajo diario, las demandas y aquello que interpretamos como emergente, ya que no siempre el padecimiento subjetivo se corresponde con el diagnóstico” (Alvarez, 2023). En esta tesis, el diagnóstico es considerado un factor clave en relación a la gravedad de secuelas neurológicas y el padecimiento que produjo así como por el contexto institucional en el que se sitúa. No obstante, el padecimiento transgrede los límites del

diagnóstico y abarca a la persona integralmente, como se podrá observar a lo largo del presente escrito.

II. 2. 5. Hospitalización

La hospitalización es un evento crítico que interrumpe la vida cotidiana y afecta diferencialmente según la cultura, la sociedad, la religión, el sexo biológico, la edad, las circunstancias vitales, el rol y la función de la persona en su contexto, las posibilidades económicas, las características del cuadro clínico, las experiencias previas de hospitalización, la duración de la estancia hospitalaria, entre otros factores (Mercado-Martínez et al., 1999; Coe, 1973). Genera irrevocablemente un impacto en múltiples dimensiones: vincular, física, cognitiva, conductual, emocional, mental, laboral, etc. Sin embargo, las relaciones sociales son las que se ven ineludiblemente desorganizadas (Coe, 1973). Los vínculos cercanos se encuentran distanciados en mayor o menor medida y los profesionales de la salud, como personas fuera del círculo socioafectivo del paciente, se vuelven los más cercanos. Si a esto se agrega un trato deshumanizante y fragmentado, el hospital se vuelve más aún un ambiente extraño (iluminación, sonidos, olores, movimientos rápidos de gente, etc). El hospital despliega tres mecanismos que tienden a reducir las diferencias interindividuales con el fin de masificar y eficientizar la atención sanitaria de un número considerable de personas, provocando una despersonalización. El primer mecanismo es el “desnudamiento” a partir del cual se despoja al sujeto de las representaciones de sí mismo. El segundo es el “control de los medios materiales” como el dinero, la vestimenta, la información, entre otros. El último es la “restricción de la movilidad” al interior de la institución (Coe, 1973).

II. 2. 6. Enfermedad Crónica (EC)

Como su nombre lo insinúa, se caracteriza por instaurar una temporalidad de largo plazo (meses, años o incluso toda la vida). El horizonte ya no es la cura sino la gestión de la cronicidad

que impone al enfermo y su entorno vincular próximo una serie de adaptaciones frente a los múltiples requerimientos que implica vivir día a día una EC. La llamada “carrera del paciente” comienza con identificación de los primeros síntomas y el posterior diagnóstico que irrumpe y desorganiza la vida cotidiana del paciente y su entorno vincular, modificando o incluso suspendiendo el plan de vida, provocando cambios en la identidad (independencia, autonomía, corporalidad, entre otros factores) y pérdidas de toda índole (físicas, emocionales, sociales, financieras, espirituales, etc) que demandan una elaboración de sucesivos, múltiples y prolongados duelos. En ocasiones hay recaídas que requieren internación, provocando una desestructuración todavía mayor. Las autoras proponen 3 ejes que atraviesan y orientan la práctica clínica: el rescate de la subjetividad más allá del deterioro físico, la continuidad asistencial y flexibilización del abordaje (Santesteban y Tosto, 2011).

La prevalencia de las EC aumenta progresivamente generando presión sobre el Sistema de Salud organizado prioritariamente para la atención de enfermedades agudas (Santesteban y Tosto, 2011). Según las OMS, las enfermedades no transmisibles, también conocidas como EC provocaron el fallecimiento de aproximadamente 43 millones de personas en 2021, es decir, el 75% de las muertes en el mundo no derivadas de una pandemia (OMS, 2024).

Si bien la encefalitis no es en sí una enfermedad crónica, suele presentar secuelas neurológicas severas que imponen una gestión de la cronicidad tal como una EC y tal como en el caso de la paciente que motiva el presente estudio de caso.

II. 2. 7. Encefalitis

La etimología de “encefalitis” proviene del griego en-kephal(o)- ἐγκέφαλος gr. 'interior de la cabeza', 'cerebro' + -îtis gr. 'inflamación', lo que deriva en “inflamación del cerebro” (Dicciomed, s.f). En el ámbito médico, se define como un proceso inflamatorio del parénquima cerebral que se caracteriza por un inicio agudo y un curso progresivo, así como una afectación neurológica focal o multifocal (Téllez de Meneses et al., 2013; Klein, 2024) . Según Encephaitis

Internacional (2024), este diagnóstico presenta dos etiologías. Por un lado, la encefalitis infecciosa que es causada por virus, bacterias, hongos o parásitos (la primera es la causa significativamente más frecuente). Por el otro, la encefalitis post-infecciosa o encefalitis autoinmune causada por anticuerpos contra receptores de neurotransmisores o proteínas de la superficie neuronal (Guasp, et al., 2018). Teniendo en consideración el tipo de presentación clínica inicial, las encefalitis se clasifican como: agudas, subagudas o crónicas. La primera, transcurre en un periodo de horas o días y en los casos severos, progresa rápidamente hacia la pérdida de la conciencia. En los casos subagudos, los síntomas se desarrollan lentamente y los signos focales pueden aparecer después de varias semanas de alteraciones conductuales. Las últimas progresan durante años y presentan reagudizaciones solo ciertas ocasiones (Granerod y Crowcroft, 2007; Hokkanen y Launes, 2007). Los síntomas de encefalitis incluyen fiebre, cefalea, crisis epilépticas, trastornos conductuales y alteración del nivel de conciencia (Carod-Artal, 2020). Si bien se trata de un diagnóstico poco frecuente, es un problema de salud pública mundial debido a su alta morbilidad y mortalidad (Gómez Perez, 2017) La detección de signos y síntomas tempranos pueden prevenir su aparición así como el diagnóstico temprano facilita el acceso a un tratamiento farmacológico y no farmacológico que mejore el pronóstico clínico y promueva la calidad de vida de la persona que atraviesa la enfermedad (Giacomantone, 2020).

II. 2. 8. Encefalitis Límbica

La Encefalitis Límbica (en adelante, EL) fue descrita por primera vez por Brierley et al. (1960, citado en Sosa-Torres et al., 2016). Se trata de una enfermedad infrecuente, de comienzo y evolución subaguda y potencialmente grave. Por su infrecuencia y su hallazgo médico relativamente reciente, no existen estadísticas históricas o mundiales que den cuenta de su incidencia y prevalencia. Existe solo una investigación realizada en Países Bajos que concluye que la incidencia es de 0,83 casos por millón (Van Sonderen et al., 2016). Su etiología puede ser paraneoplásica o no paraneoplásica y se caracteriza por una tríada sintomática que incluye

déficit severo de la memoria reciente, alteraciones psiquiátricas y convulsiones. El primer síntoma provoca una amnesia anterógrada masiva sin fabulación y es el más característico de esta patología afectando alrededor del 80-97% de los pacientes (Humayun Gultekin et al., 2000, citado en Giacomantone 2020). Por su parte, las alteraciones neuropsiquiátricas ocurren en un 60-90% de los pacientes y provocan cambios en la personalidad y en la conducta, como irritabilidad, depresión, ansiedad, agitación, trastornos del sueño, confusión y en ocasiones delirios y alucinaciones. Finalmente, las convulsiones suceden en un 50 a 90% de los casos y son de inicio focal (motor o cognitivo) con alteración de la conciencia (Giacomantone, 2020). Si no se trata efectivamente la EL, el deterioro cognitivo puede evolucionar a la demencia (Corsellis, 1968, citado en Giacomantone 2020).

Capítulo III: Estudio de Caso

III. 1. Datos de la paciente

“A” fue una paciente femenina de 51 años, nacida en la CABA, de estado civil “casada”, madre de dos hijos mayores de edad, con estudios secundarios completos. Realizó diversas tareas administrativas hasta casarse y comenzar a desempeñarse como ama de casa. Sus intereses pre hospitalarios eran la lectura, la jardinería, la cocina, bailar tango y hacer spinning. Presentaba como antecedente patológico relevante “Encefalitis Límbica” con secuelas neurológicas graves de cinco años de evolución. El motivo de internación al momento de ser atendida por el equipo de musicoterapia fue una intoxicación medicamentosa.

III. 2. Criterios de indicación a musicoterapia

Los criterios de indicación de “A” al servicio de musicoterapia fueron dos. Por un lado, realizar una *evaluación musicoterapéutica* y por otro, ofrecer *contención emocional*. Los “Criterios de indicación a musicoterapia” fueron elaborados a lo largo de los años en dicha institución, en función de las características de cada servicio hospitalario y sus demandas terapéuticas más frecuentes. A su vez, son pautados con anticipación entre el equipo tratante y el equipo de musicoterapia que se posiciona desde una perspectiva teórico-práctica de atención integral del paciente.

III. 3. Encuadre musicoterapéutico

III. 3. 1. Constante espacial

La paciente “A” se encontraba internada en el servicio hospitalario de “Clínica Médica” que asiste a mayores de edad masculinos y femeninos en sectores diferenciados. Fue trasladada de cama en dos ocasiones, permaneciendo en el mismo servicio. En su primera habitación, compartía el espacio con otra paciente. En su segunda habitación, las camas se ubicaban menos espaciadas y

eran más (6 camas), divididas por cortinas de tela móviles. Esto se destaca en la medida en que la sonoridad ambiental obstaculizó la intimidad necesaria para llevar a cabo eficazmente EMS perceptivas con "A". Este "paisaje sonoro" (Schafer, 1977), la particularidad de los oídos de no tener párpados y la capacidad del sonido de desvanecer límites físicos (Quignard, 2012) permitió a su vez que otras pacientes y profesionales del sector intervinieran desde la periferia e ineludiblemente. Por lo anterior, se entiende a este tipo de encuadre como un encuadre institucional y abierto (Ferrari, 2013) ya que las sesiones se llevaban a cabo en la sala de un hospital donde están presentes otras personas. Todas las sesiones con "A" se realizaron a pie de cama debido a la discapacidad motriz que presentaba.

III. 3. 2 Duración y periodicidad de las sesiones de musicoterapia

Las sesiones duraron entre 10 y 25 minutos y se realizaron con una frecuencia semanal doble. Dichos límites temporales fueron determinados por los síntomas de fatiga, la capacidad atencional de la paciente y su deseo de continuidad.

III. 3. 3. El set instrumental y técnico.

Es el conjunto de instrumentos musicales y materiales extramusicales seleccionados para cada paciente, proceso y servicio hospitalario. Se clasifican como:

A) Materiales Ejecutivos¹: instrumentos musicales rítmicos, melódicos y armónicos de las familias de membranófonos, idiófonos y cordófonos;

B) Materiales Perceptivos: música pregrabada y/o en vivo familiar o conocida y música fuera del repertorio de preferencias musicales de la paciente;

C) Materiales Técnicos: artefactos y recursos tecnológicos que posibilitan la grabación, edición y reproducción de audio y/o video, la amplificación, la composición digital, entre otras posibilidades. También incluye herramientas de evaluación. En el presente estudio de caso se

¹ Los instrumentos aerófonos fueron excluidos debido al protocolo de bioseguridad vigente desde la pandemia por COVID-19.

utilizaron instrumentos de recolección de datos (en adelante, “instrumentos”) que fueron seleccionados en función del modelo de MTD, la metodología de MTH y las particularidades de “A”. Se agrupan de la siguiente manera:

a) Instrumentos utilizados en la Etapa de Valoración Inicial en Musicoterapia (VIM): recolección de información de fuentes específicas (EMS expresivas, perceptivas y mixtas), fuentes no específicas (lectura de historia clínica, evaluaciones, estudios e informes realizados por otros profesionales) y entrevistas a pacientes y familiares.

b) Instrumentos de evaluación de las sesiones de musicoterapia: relevamiento de las EMS realizadas, los materiales del set instrumental y técnico utilizados y los objetivos terapéuticos trabajados.

c) Instrumentos para la evaluación de aspectos específicos dentro de una sesión de musicoterapia: protocolo neurocognitivo de funciones musicales, comunicador visual personalizado y evaluación de dolor y ansiedad con Escala Visual Analógica (gestual). Estos instrumentos serán explicados a continuación, mientras que las imágenes podrán encontrarse en el anexo y los resultados en el apartado de “Análisis de datos”.

III. 3. 3. 1. Protocolo neurocognitivo de funciones musicales.

El protocolo neurocognitivo de funciones musicales fue diseñado por Ferrari (2010, citado en Ferrari 2013) con el objetivo de evaluar diversos aspectos cognitivos observables a partir de las EMS que acontecen en las sesiones de musicoterapia. Durante el proceso musicoterapéutico con A, se utilizó este protocolo en tres momentos del tratamiento: al comienzo, en el transcurso y al final del tratamiento (véase el Anexo A).

III. 3. 3. 2. Comunicador visual personalizado.

Se trata de una herramienta visual que de un lado presenta una lista de emociones, sentimientos, estados de ánimo y condiciones actuales y del otro, una lista de estilos y géneros

musicales. Los enunciados son simples y se presentan con letra mayúscula, grande y en color negro para facilitar su lectura. Esta herramienta es de gran utilidad para pacientes que presentan dificultades en el habla y que conservan la capacidad de comprender la información visual y su finalidad así como señalar la opción deseada (véase anexo B).

III. 3. 3. 3. Escala Visual Analógica Gestual (EVAG).

Teniendo en cuenta que la paciente se veía imposibilitada para hablar, se utilizó esta herramienta de evaluación en su formato original con un modo de respuesta gestual por señalamiento, es decir, la paciente señalaba la opción que consideraba pertinente o bien los musicoterapeutas señalaban y la paciente afirmaba o negaba por presión palmar el número que consideraba correcto. Esta escala es una herramienta rápida y sencilla de evaluación utilizada con frecuencia para medir objetivamente la intensidad de experiencias subjetivas. Durante el proceso musicoterapéutico con A esta escala fue utilizada en dos ocasiones. Una para evaluar la percepción subjetiva de dolor y otra para ansiedad (véase el Anexo C).

III. 3. 4. Diadas musicoterapéuticas.

Cada una de las sesiones fueron coordinadas por un musicoterapeuta, un co-musicoterapeuta y estudiante como observador no participante. La función del co-terapeuta consiste en ser auxiliar del musicoterapeuta y su rol incluye higienizar los instrumentos musicales y realizar en ocasiones EMS junto con los pacientes y el musicoterapeuta desde el lugar de acompañamiento. El observador no participante se ubica apartado de la cama del paciente y su rol es apuntar observaciones que serán analizadas en el espacio de supervisión e intervisión.

III. 3. 5. Supervisión e Intervisión

Desde el modelo de MTD se considera al espacio de supervisión como parte estable del encuadre musicoterapéutico. Debe llevarse a cabo de manera periódica con un profesional que

cuenta con mayor expertise y que se posicione desde un mismo marco teórico. La intervisión por su parte es un espacio de intercambio frecuente de saberes y experiencias entre profesionales en el que se repiensa el trabajo cotidiano. Durante el proceso musicoterapéutico con “A” tanto como la intervisión como la supervisión se llevaron a cabo luego de cada una de las sesiones.

III. 3.6. Interdisciplina

Se realizaron dos sesiones en interdisciplina simultánea. Una primera sesión con la kinesióloga del equipo tratante y otra con dos psiquiatras por interconsulta para una evaluación psiquiátrica. Además, el musicoterapeuta y el co-terapeuta participaron de reuniones interdisciplinarias del equipo tratante.

III. 3. 7. Orientación teórica del profesional.

Así como las coordenadas temporales, espaciales y monetarias son acordadas entre paciente y musicoterapeuta, la orientación teórica debe ser explicitada, como un elemento relevante para la construcción de una alianza de trabajo (Ferrari, 2013). En el proceso musicoterapéutico con “A” el modo de trabajo fue explicitado tanto a la paciente como a sus familiares, enfatizando el poder de decidir si comenzar, continuar, modificar o interrumpir el tratamiento.

III. 3. 8. Honorarios.

El presente estudio se realiza en el marco del Programa de extensión universitario “Musicoterapia clínica y preventiva en el ámbito hospitalario” por lo que esta variable no estuvo presente.

III. 3. 9. Medidas de bioseguridad

El equipo de musicoterapia del Hospital General de Agudos “Dr. Teodoro Álvarez” cuenta desde el año 2015 con un protocolo específico de bioseguridad para el manejo, manipulación e higiene de instrumentos musicales y materiales extramusicales. La rutina de higiene de manos se realiza antes y después de la sesión. En este caso además se descartan los materiales utilizados. Con cada paciente y si es pertinente, los profesionales cumplen con la utilización de barreras de aislamiento tales como guantes, barbijo, cofia, bata, entre otros.

Capítulo IV: Análisis de los datos y discusión

IV. 1. Etapa de Valoración Inicial en Musicoterapia (VIM)

En esta etapa se llevaron a cabo entrevistas con sus familiares directos de manera verbal y con la paciente utilizando el comunicador visual y consignas simples de respuesta sí-no gestuales (movimientos cefálicos prototípicos y/o presión palmar). A su vez, se realizó una lectura en profundidad de la historia clínica, que en este proceso musicoterapéutico se volvió una instancia clave dada la imposibilidad para comunicarse verbalmente que presentaba “A”. De ambas instancias se concluyó que información clínica y personal que se presenta a continuación fue la de mayor relevancia:

- Ex tabaquista (20 cigarrillos diarios aproximadamente). Interrupción asociada a internación prolongada y falta de autonomía para el desplazamiento.
- Insomnio de conciliación y mantenimiento de evolución intermitente desde 2017 tratado con psicotrópicos en diferentes combinaciones y dosis (Citalopram, Zolpidem, Diazepam y Clonazepam) y medidas higiénicas del sueño con buena respuesta. Tratamiento discontinuado por la paciente hasta 2018 que es corregido farmacológica y terapéuticamente.
- Internación de 14 días cuyo motivo fue “encefalitis límbica” con: a) cuadro febril, b) síndrome confusional, c) amnesia retrógrada de los primeros días de internación y episódica y d) secuelas neurológicas. En ese mismo periodo, se llevan a cabo evaluaciones neuropsicológicas que arrojan los siguientes datos: compromiso atencional con errores en la búsqueda de símbolos y trail making B, déficit en memoria episódica con escaso aprendizaje, compromiso moderado de memoria diferida y post interferencia, con buena recuperación con reconocimiento, compromiso en velocidad de procesamiento con lentitud dígito-símbolo, déficit leve en memoria visual, sin compromiso visuoespacial, bajo rendimiento en abstracción (analogías) con un error al comienzo del trail making B en la secuencia

intercalada número-abecedario, con comprensión y seguimiento adecuado de consigna al final del test y lenguaje dentro de los límites normales (Enero, 2018).

- Pérdida de conocimiento por sobreingesta medicamentosa asociada a insomnio y episodios agudos de estrés (Junio, 2018).
- En los 6 meses posteriores a la aparición insidiosa de la encefalitis límbica, desarrolla anorexia con descenso significativo del peso corporal (10 kilos). Peso: 51 kg. Talla: 160 cm. IMC: 19.79. En el mismo periodo, abandona las actividades de ocio que realizaba y se repliega en un aislamiento significativo. Requiere asistencia total para las Actividades de la Vida Diaria Básicas e Instrumentales.
- Alrededor de los 9 a 12 meses posteriores de la internación mencionada, al examen psiquiátrico se la objetiva globalmente orientada, vigil, aseada, aliñada y colaboradora activa. Manifiestaba dificultad en la concentración, fallas mnésicas anterógradas (referidas perseverantemente y relacionadas a la entrevista dirigida, sino no las comentaba y no se le dificulta la historización), anomia de nombres, mejoría en hipobulia y anhedonia, eutimia, discurso circunstancial y pensamiento de ritmo normal, contenido coherente, verosímil y organizado sin fugas de ideas, de curso arborescente con apoyos para llegar a la idea directriz. Niega ideas de muerte, auto o heteroagresivas. No despliega ni impresiona ideación delirante, alteraciones sensoperceptivas o signos de impulsividad. Sueño corregido farmacológicamente y orexia conservada. Juicio parcialmente desviado. Se hipotetizan episodios hipomaníacos y fallas mnésicas.
- Desde 2019 discontinúa tratamientos hasta la internación en marzo del 2022 motivada por una intoxicación medicamentosa.
- Al momento de la internación, las secuelas neurológicas habían provocado un deterioro cognitivo considerable, comprometiendo funciones básicas reguladas por el sistema nervioso autónomo. Sin embargo, los síntomas convulsivos y psiquiátricos habían cesado. Además presentaba negativismo y evitación frente a los diferentes tratamientos terapéuticos ofrecidos.

La información obtenida de fuentes específicas en esta etapa es obtenida mediante EMS expresivas en las que se evalúa el desempeño en improvisaciones instrumentales y/o vocales y el uso de la voz cantada, perceptivas en las que se propone escuchar de música pregrabada conocida y desconocida, y mixtas en las que se combinan las EMS anteriores. Las primeras se realizaron en escasas y breves ocasiones ya que la paciente presentaba dificultades motrices a nivel de funciones cognitivas superiores y una significativa fatiga. Sin embargo, esta EMS expresiva evidenció motivación intrínseca de “A” para el uso de un amplio set instrumental, capacidad para sostener un pulso estable aunque enlentecido y por períodos breves y registro de la producción sonora propia y de les musicoterapeutas. La improvisación vocal no pudo evaluarse, ya que “A” no podía hacer uso de la voz hablada o cantada de manera espontánea, sin claves. El uso de la voz “cantada” fue parcialmente evaluado. Si bien la dimensión sonora de la voz hablada y cantada no estuvo presente, “A” realizaba mímica labial de las canciones que elegía y conservaba expresiones faciales básicas (sonrisa social, fruncir el ceño, elevar la cejas, contracción facial), que permitieron observar desde el comienzo permeabilidad este tipo de EMS mixta. En las EMS perceptivas, la paciente logró discriminar y reconocer sin dificultad música conocida y desconocida, tanto en formato de música pregrabada como en vivo.

IV. 2. Evaluación de las sesiones de musicoterapia

IV. 2. 1. Tipos de experiencias musicales significativas.

A) EMS mixtas: fueron las que más acontecieron, ya que eran aquellas por las cuales la paciente mostraba preferencia. Los formatos de estas EMS fueron dos. Por un lado, “A” realizaba ejecución “vocal” (mímica labial) en simultáneo a la escucha de canciones pregrabadas conocidas en su versión original o bien en vivo ejecutada por les musicoterapeutas. Por otro lado, se propuso a “A” realizar sonidos primitivos humanos (suspiro, bufido, jadeo, quejido, carraspeo y hesitación) siguiendo el pulso regular de la música en vivo o realizándolo en los momentos de “silencio”. Si bien la paciente no logró realizar dichos sonidos, se trabajaron de manera intensiva. Tomando lo

desarrollado por Bruscia (2007), se trató de una EMS que se enmarca dentro del método “re-creación”, variación tipo “instrumental” y subtipo solista o dúo simultáneo y/o alternado.

B) EMS expresivas: en las de tipo instrumental, “A” lograba elegir el instrumento musical deseado así como ejecutar otros elegidos por les musicoterapeutas para el trabajo de objetivos terapéuticos específicos del polo motor. No tuvieron la frecuencia de las EMS mixtas, ya que por un lado la paciente expresaba fatiga física (asociada a la prolongada internación y un descenso significativo de peso) y por el otro, presentaba alteraciones en la planificación y ejecución motoras. En este caso, el método fue la re-creación, la variación “instrumental” y el subtipo solista o dúo simultáneo y/o alternado (Bruscia, 2007). No se realizaron EMS puramente expresivas vocales, sino mixtas como se expresó anteriormente. Esto se debió a que la paciente no podía realizar praxias orofaciales voluntariamente o con apoyos (modelado y modelo), únicamente en simultáneo a canciones conocidas.

C) EMS perceptivas: fueron más frecuentes que las EMS expresivas y menos que las EMS mixtas. A su vez, fueron las que presentaron mayor cantidad de variaciones (Bruscia, 2007) en función de diversos objetivos terapéuticos (estimular la deglución típica, paliar la ansiedad y el dolor, favorecer la relajación y el confort. ofrecer contención emocional). Según lo desarrollado por Bruscia (2007), las EMS acontecidas fueron “acople”, “anestesia musical”, “relajación musical”, “escucha meditativa”, “escucha eurítmica”, “reminiscencia de canciones” (en las dos sesiones realizadas con sus hijxs), “elección de canciones”, “imaginación dirigida con música” y “autoescucha”. Pueden encontrarse las definiciones de cada una de estas variaciones en el capítulo n° 13 “Los cuatro Métodos principales de la Musicoterapia” del libro “Musicoterapia: métodos y prácticas” escrito por el reconocido musicoterapeuta Kenneth Bruscia (2007).

IV. 2. 2. Materiales del Set Instrumental y Técnico

Respecto de los materiales ejecutivos, predominó el uso de la guitarra y la voz cantada por parte de los musicoterapeutas y los instrumentos rítmicos (panderas, shakers y maracas) por

parte de la paciente. En cuanto a los materiales perceptivos no hubo predominancia entre música pregrabada familiar y música en vivo. Por último, los materiales técnicos utilizados fueron dispositivos móviles con acceso de internet con datos móviles y conectividad bluetooth, que contaban con aplicaciones instaladas (Youtube Premium, Spotify Premium, afinador Fender, grabador de audio). Por otro lado, el artefacto tecnológico analógico utilizado en todas las sesiones fue el comunicador visual.

IV. 2. 3. Objetivos terapéuticos trabajados.

Si bien la paciente fue derivada a musicoterapia bajo los criterios de evaluación musicoterapéutica y contención emocional, al tratarse de un tratamiento procesual, una presentación clínica compleja y un marco teórico que se posiciona desde la integralidad y dinamicidad desde la concepción misma de sujeto y de terapia, se trabajaron diversos objetivos terapéuticos al interior de cada sesión como puede observarse a continuación en el gráfico.

Figura 1. Objetivos terapéuticos trabajados en las sesiones de musicoterapia

IV. 3. Evaluaciones de aspectos específicos dentro de las sesiones de musicoterapia.

IV. 3. 1. Protocolo neurocognitivo de funciones musicales

Durante el proceso musicoterapéutico con A se aplicó el protocolo en tres instancias: al comienzo (sesión n° 1), en el transcurso (sesión n° 8) y hacia el final (sesión n°17). Los resultados fueron homogéneos entre cada instancia. La paciente no presentaba alteraciones auditivas ni lenguaje verbal. A pesar de que lograba realizar mímica labial de canciones significativas para ella, no lograba transferir esta capacidad para responder preguntas simples por ese mismo medio. Por otro lado, el protocolo mostró que conservaba la capacidad mnémica, atencional, perceptual y ejecutiva vocal sin requerir apoyos. Sin embargo, a nivel motor (motricidad fina y gruesa) requería apoyos físicos (asistencia física directa o uso de adaptaciones), propioceptivos (contacto superficial y profundo) y musicales (claves temporales y dinámicas).

IV. 3. 2. Comunicador visual.

Esta herramienta se utilizó desde la primera sesión hasta la última, de manera activa al interior de las sesiones. Se le entregó un comunicador visual personalizado a la paciente para que pudieran utilizarlo tanto ella como las personas que interactuaban con ella por fuera de las sesiones de musicoterapia. Fue una herramienta de comunicación alternativa primordial, sin la cual el proceso musicoterapéutico se hubiera visto afectado negativamente, imposibilitando la expresión de la paciente y la comprensión por parte de las demás personas intervinientes. Permitió conocer en profundidad su historia y preferencias sonoromusical, sus necesidades, deseos y estados de ánimo en tiempo real. De este modo, la paciente tomó un rol significativamente activo en su proceso musicoterapéutico, lo que fomentó la autonomía y la interacción social, reduciendo la frustración que generan las barreras de comunicación.

IV. 3. 3. Escala Visual Analógica Gestual (EVAG).

Durante el proceso musicoterapéutico con A se utilizó esta escala para evaluar dolor y ansiedad pre y post intervención musicoterapéutica. La graduación del dolor/ansiedad se expresa en una escala de 0 a 10, donde 0 representa la ausencia de dolor o ansiedad y 10 indica el peor dolor o la peor ansiedad imaginable. En la evaluación de “ansiedad”, la puntuación inicial fue 10/10 y la final 5/10. En la evaluación de “dolor”, la puntuación pre intervención fue 7/10 y la post intervención fue 5/10.

IV. 4. Discusiones

De lo anteriormente expuesto, se desprende la importancia de incorporar herramientas de evaluación en la práctica clínica musicoterapéutica, especialmente en casos clínicos donde el compromiso neurológico limita la comunicación verbal. Las diferentes herramientas de evaluación utilizadas en el proceso musicoterapéutico con “A” aportaron datos clínicos significativos que permitieron dar cuenta del desempeño en las EMS, de la historia sonomusical y del estado anímico al comienzo y al final de las sesiones.

Los resultados de la etapa VIM son consistentes con estudios previos que sugieren que el daño a áreas cerebrales como el lóbulo temporal y las estructuras subcorticales, puede afectar la ejecución de tareas musicales complejas (Särkämö et al., 2014). Además, la fatiga limitó la duración de las sesiones, lo cual es una limitación frecuente en pacientes con alteraciones neurológicas (Bishop et al., 2011) y debe considerarse para determinar cuál es la duración más adecuada en cada caso. A pesar de los desafíos de “A”, la evaluación de las EMS mostró que mantenía una significativa motivación intrínseca que favoreció la adherencia al tratamiento y cabe suponer que prolongó el tiempo de las sesiones. Este hallazgo es relevante, ya que resalta la capacidad de la música para fomentar la motivación y el compromiso, incluso en contextos clínicos complejos (Bradt & Dileo, 2014). El hecho de que la paciente fuera capaz de sostener un pulso estable, aunque enlentecido, durante las improvisaciones instrumentales, es un indicador

relevante de la preservación de las funciones motoras implicadas en la coordinación y el ritmo. Esto sugiere que las estructuras cerebrales implicadas en el procesamiento rítmico y la motricidad, como los ganglios basales y la corteza motora, podrían haber conservado cierta funcionalidad a pesar del deterioro cognitivo global (Thaut, 2005). Este hallazgo sugiere que la musicoterapia, en particular la improvisación rítmica, podría ofrecer un enfoque terapéutico valioso para mejorar la coordinación motora en pacientes con deterioro neurológico. La improvisación vocal no pudo ser evaluada completamente debido a la incapacidad de la paciente para usar la voz hablada o cantada de forma espontánea, lo que resalta las dificultades de los pacientes con trastornos neurológicos para acceder a la producción vocal. Sin embargo, la mímica labial y la conservación de expresiones faciales básicas, ofrecen una pista importante sobre la comunicación no verbal en pacientes con alteraciones del habla, lo que sugiere que las emociones y la comunicación pueden mantenerse a través de formas no verbales, dando cuenta del potencial beneficio de la musicoterapia (Sacks, 2012).

Uno de los hallazgos relevantes fue la capacidad de discriminación musical que mostró la paciente, al reconocer sin dificultad tanto música pregrabada como música en vivo, conocida y desconocida. Este fenómeno sugiere que las estructuras cerebrales implicadas en el procesamiento musical, como la corteza auditiva y las áreas asociativas, podrían haber permanecido funcionales a pesar del deterioro cognitivo global. La discriminación musical es un proceso complejo que involucra la memoria musical, la percepción auditiva y la integración sensorial, áreas que pueden preservarse incluso en presencia de daño neurológico (Peretz & Zatorre, 2003).

El Protocolo Neurocognitivo de Funciones Musicales (Ferrari 2010, citado en Ferrari) permitió esclarecer el estado cognitivo de la paciente. La homogeneidad en los resultados de las tres instancias de evaluación sugiere que no hubo un progreso o retroceso clínico significativo en las funciones evaluadas. Esto podría interpretarse de diversas maneras: como una limitación en la sensibilidad del protocolo para capturar mejoras sutiles, como resultado de una metodología

deficiente o como un indicador de la estabilidad clínica, considerando que el mantenimiento de dichas funciones cognitivas ya constituye un logro valioso, especialmente en enfermedades que provocan secuelas neurológicas severas y en situación de hospitalización prolongada.

El comunicador visual desempeñó un papel fundamental en cada sesión y a lo largo del tratamiento, proporcionando beneficios significativos en relación a la comunicación entre “A”, su familia y los profesionales intervinientes. Sería pertinente analizar en qué medida su uso pudo haber restringido el repertorio expresivo de la paciente. No obstante, es importante considerar que las secuelas neurológicas de “A” evolucionaban hacia una demencia (Corsellis, 1968), por lo que esta herramienta sería de uso limitado en el tiempo. En relación con el formato visual, sería adecuado ajustar el nivel de iconicidad según la evolución del cuadro clínico.

La aplicación de la EVAG permitió evaluar de manera objetiva el dolor y la ansiedad en la paciente, proporcionando datos cuantificables sobre el impacto de las intervenciones musicoterapéuticas. A pesar de que la puntuación final mostró una reducción tanto en el dolor como en la ansiedad, es importante considerar la subjetividad inherente a estas mediciones, especialmente en presencia de síntomas significativos de labilidad emocional. Esto resalta la necesidad de utilizar la EVAG de forma complementaria a otras herramientas de evaluación. Además, la percepción del dolor y la ansiedad puede estar influenciada por factores externos a la intervención musicoterapéutica como los ambientales (el ambiente terapéutico o la presencia de profesionales).

La inclusión de instrumentos aerófonos podría haber favorecido la evaluación del sistema estomatognático y en consecuencia la estimulación de la deglución típica, el fortalecimiento de las praxias orofaciales y la optimización de los patrones y modos respiratorios. Considerando estos potenciales beneficios, resulta pertinente plantear su incorporación en futuras intervenciones con pacientes que presenten dificultades en dichas áreas.

Al tratarse de un estudio de caso único los resultados no pueden generalizarse.

Capítulo V: Conclusiones

Esta tesis buscó contribuir a la investigación y la práctica en el campo de la musicoterapia hospitalaria al abordar un caso clínico paradigmático aunque atípico del servicio de Clínica Médica, un área menos explorada en comparación con otros servicios hospitalarios donde la efectividad de la musicoterapia ha sido ampliamente documentada. El estudio de caso presentado, a propósito de una paciente con secuelas neurológicas severas secundarias a una encefalitis límbica, aportó una perspectiva innovadora, ya que las investigaciones previas en el campo de la musicoterapia y las lesiones cerebrales han estado mayoritariamente enfocadas en patologías como accidentes cerebrovasculares, traumatismos craneoencefálicos o enfermedades neurodegenerativas. A partir de los resultados obtenidos en la revisión de la bibliografía, se evidenció que no existen investigaciones que analicen la relación entre un abordaje musicoterapéutico y pacientes que padecen encefalitis, por lo que las consecuentes especificaciones (abordaje integral musicoterapéutico con pacientes femeninas adultas internadas en Clínica Médica por una intoxicación medicamentosa con antecedentes de secuelas neurológicas secundarias a encefalitis límbica) direccionan futuras investigaciones que estudien las limitaciones y los beneficios de las intervenciones focales y los tratamientos procesuales desde la musicoterapia con esta población y en este contexto. Dado que la encefalitis límbica puede causar déficits neurológicos similares a otras afecciones más estudiadas, sería enriquecedor analizar la posibilidad de tomar como modelo intervenciones musicoterapéuticas previamente investigadas y aplicadas. En la actualidad, este vacío conceptual presenta una serie de limitaciones. Entre ellas, la efectividad y seguridad de los tratamientos no están comprobadas, lo que puede exponer a los pacientes a riesgos innecesarios y resultados subóptimos. Es fundamental destacar que diversas investigaciones han señalado que la música puede actuar como un desencadenante de convulsiones, un aspecto relevante a tener en cuenta en casos de encefalitis límbica, donde este síntoma es característico de la etapa aguda (Falip et al., 2017, Jesus-Ribeiro et al., 2019; Al-Attas et al., 2021, Budhram et al., 2021; Francisco y Carvalho, 2021; Kaaden et al., 2022). Realizar una

evaluación previa para determinar si el paciente con encefalitis límbica experimenta convulsiones musicogénicas permitiría prevenir intervenciones iatrogénicas. Al mismo tiempo, podría favorecer la identificación de parámetros musicales y sonoros específicos que desencadenan dichas crisis, a través de experiencias musicales guiadas dentro de un proceso musicoterapéutico llevado a cabo por un musicoterapeuta calificado.

El enfoque teórico-práctico desarrollado en este estudio de caso buscó reflejar una perspectiva de trabajo posicionada desde un abordaje integral musicoterapéutico en el ámbito hospitalario, que no solo enfatiza la humanización del paciente como sujeto singular, integral y dinámico atravesado en sus padecimientos por la policausalidad (Ferrari, 2013), sino que considera simultáneamente la policausalidad de factores que inciden en el abordaje integral en sí mismo y que acontecen dentro y fuera de las sesiones. Esta idea coincide con la perspectiva de Ferraz (2003), quien sostiene que cada servicio hospitalario, paciente y situación es única. Por ello, es necesario un enfoque flexible y personalizado que no se limite a un modelo preestablecido, sino que integre factores esenciales como las particularidades de la institución, las personas involucradas (pacientes y personal), sus necesidades específicas y los objetivos terapéuticos.

Las diadas musicoterapéuticas y la observación no participante permitieron una atención in situ más integral, mientras que ex situ enriquecieron la intervisión y supervisión a través de observaciones e interpretaciones detalladas. Esto contribuyó a una retroalimentación efectiva que optimizó la eficacia del proceso musicoterapéutico.

La intervisión, la supervisión y el trabajo interdisciplinario, como espacios de intercambio entre practicantes y profesionales, facilitaron una comprensión más profunda del cuadro clínico de la paciente, promovieron la adherencia a otros tratamientos y permitieron establecer y ajustar tanto las intervenciones musicoterapéuticas como los objetivos terapéuticos transdisciplinarios.

Los criterios de indicación a musicoterapia se centraron, por un lado, en los aspectos emocionales y, por otro, en la evaluación musicoterapéutica, evidenciando así el reconocimiento institucional de los aportes específicos de la musicoterapia. Las razones que sustentaron la

indicación a musicoterapia coinciden punto por punto con lo descrito por Tosto (2019), quien identifica cuatro motivos frecuentes de derivación: a) la evolución insatisfactoria del cuadro clínico del paciente; b) problemáticas asociadas a enfermedades potencialmente fatales o de mal pronóstico; c) la necesidad de un diagnóstico o tratamiento de mayor complejidad y d) la importancia de un enfoque multidisciplinario para optimizar la eficacia terapéutica. Magee (1990) advierte que en contextos hospitalarios el enfoque clínico suele priorizar objetivos físicos, relegando lo socioemocional debido a su menor visibilidad y dificultad de medición. La autora especifica además, que es frecuente que la indicación a musicoterapia se realice considerando únicamente el segundo aspecto. A través del presente estudio de caso puede observarse la integración de ambos enfoques en una multiplicidad de objetivos, intervenciones y evaluaciones dan cuenta un intento por ofrecer un abordaje lo más integral y humanizado posible.

Por otro lado, la disposición de un set instrumental y técnico amplio y variado, la incorporación de estrategias y herramientas transdisciplinarias (adaptación del espacio físico y sonoro, comunicación alternativa, escalas, evaluaciones, protocolos, etc), la actualización y capacitación continuas, permitieron conocer en mayor profundidad la singularidad musical expresiva y comunicativa de la paciente así como evaluar aspectos específicos. En particular, el uso del comunicador visual como herramienta de comunicación alternativa fue un factor clave en este proceso musicoterapéutico. Sumado a esto, favoreció la comunicación entre la paciente, su familia y el equipo tratante, reduciendo los síntomas de ansiedad de la paciente y su familia asociados a la incomprensión comunicativa y la falta de información sobre la situación clínica. El protocolo neurocognitivo de funciones musicales permitió evaluar el estado cognitivo de la paciente y esclareció el diagnóstico sindrómico.

Por su parte, el tratamiento procesual permitió abordar tanto los aspectos crónicos (las secuelas neurológicas secundarias a la encefalitis límbica, los efectos asociados a la hospitalización prolongada y el fortalecimiento de los vínculos familiares) como los aspectos agudos (en los momentos en que “A” desplegaba desregulaciones emocionales severas que requirieron de

intervenciones focales para la contención emocional). Esto a su vez presentó desafíos para los musicoterapeutas, quienes debieron desplegar una multiplicidad intervenciones musicoterapéuticas, lo cual requiere de un bagaje teórico y práctico amplio a la vez que específico y un proceso continuo de aprendizaje de habilidades terapéuticas y musicales.

Las diadas musicoterapéuticas, la observación no participante, la intervisión, la supervisión, la interdisciplina, la intersectorialidad, el proceso terapéutico de los musicoterapeutas, la incorporación criteriosa del entorno vincular próximo, las habilidades terapéuticas y musicales de cada musicoterapeuta, la disponibilidad de un set instrumental y técnico amplio y diverso, la incorporación de estrategias y herramientas transdisciplinarias (adaptación del espacio físico sonoro, comunicación alternativa y aumentativa, escalas, evaluaciones, protocolos, etc), la actualización y capacitación continuas, entre otros múltiples factores, hacen un abordaje integral musicoterapéutico en el contexto hospitalario. Sin embargo, en casos de encefalitis límbica en etapa aguda o crónica deben considerarse otros factores específicos para abordar integralmente a los pacientes. Entre ellos, la duración de las sesiones en relación a la fatiga que presente cada paciente, la confirmación de la ausencia de epilepsias musicogénicas o bien el análisis de las características sonoras que las desencadenan, la adaptación de las EMS instrumentales cuando presentan disfunciones motrices y la evaluación de la capacidad de mímica labial en casos de disfunción vocal ya que el canto y el habla comparten mecanismos neuronales subyacentes, como los músculos respiratorios, los articuladores y los fonadores, y la señalización rítmica estimula y organiza la musculatura del habla (Tamplin y Grocke, 2008 citado en Magee, 2009).

En otras palabras y para finalizar, se concluye que

Abordar integralmente desde la musicoterapia es considerar cada instancia, dentro y fuera de las sesiones, como una posibilidad de profundizar en la noción y en la práctica de un abordaje integral situado. Se trata entonces de sostener un pensamiento crítico y una pregunta fundamental:

¿Qué aspectos deben considerarse para propiciar un abordaje musicoterapéutico integral, humanizado y situado en su contexto terapéutico e institucional?

Referencias Bibliográficas

- Al-Attas, A. A., Al Anazi, R. F., & Swailem, S. K. (2021). Musicogenic reflex seizure with positive antigliutamic decarboxylase antibody: A case report [Crisis epiléptica refleja musicogénica con anticuerpo anti-descarboxilasa de ácido glutámico positivo: informe de un caso]. *Epilepsia open*, 6(3), 607–610. <https://doi.org/10.1002/epi4.12518>
- Álvarez, N. (2017). Interpretación y ética en la intervención: reflexiones en torno a la noción de emergente en musicoterapia. *ECOS - Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines*, 2(2), 1-9. <https://revistas.unlp.edu.ar/ECOS/article/view/10508/91466>
- Alvarez, N. (2023). Cuatro "e" claves para la formación en musicoterapia. *ECOS - Revista Científica De Musicoterapia y Disciplinas Afines*, 8, 034. <https://doi.org/10.24215/27186199e034>
- Avers, L., Mathur, A., & Kamat, D. (2007). Music Therapy in Pediatrics [Musicoterapia en Pediatría]. *Sage Journals*, 46(7), p 575-579. <https://doi.org/10.1177/0009922806294846>
- Bailey, L. M. (1984). The Use of Songs in Music Therapy With Cancer Patients and Their Families [El uso de canciones en musicoterapia con pacientes con cáncer y sus familias]. *Music Therapy*, 4(1), 5–17. <https://doi.org/10.1093/MT/4.1.5>
- Bishop, C. L., Thomas, P. P., & Hughes, S. (2011). Neurocognitive impairments in patients with encephalitis: Cognitive rehabilitation and therapeutic strategies [Alteraciones neurocognitivas en pacientes con encefalitis: rehabilitación cognitiva y estrategias terapéuticas]. *Journal of Neuropsychological Rehabilitation*, 21(4), 477-493. DOI: 10.1080/09602011.2011.611727
- Blotto, V., Lallana, P., & Chiavone, V. (2021). Musicoterapia en Neonatología. (K. D. Ferrari, Ed.). *PUENTES Revista Iberoamericana de Musicoterapia en Áreas Críticas*(3), 4-8. [PUENTES - Número 3 - Revista Iberoamericana de Musicoterapia en Áreas Críticas](https://doi.org/10.24215/27186199e034)

- Bradt, J., & Dileo, C. (2010). Music therapy for end-of-life care [Musicoterapia en los cuidados al final de la vida]. *The Cochrane database of systematic reviews*, (1), CD007169. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007169.pub2>
- Bradt, J., & Dileo, C. (2014). Music interventions for mechanically ventilated patients [Intervenciones musicales para pacientes con ventilación mecánica]. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 12. <https://doi.org/10.1002/14651858.cd006902.pub3>
- Broqua, G. (2022). *Música accesible con Tecnología Asistiva*. Editorial Autores de Argentina.
- Bruscia, K. E. (2007). *Musicoterapia: Métodos y prácticas* (2ª ed.). Ciudad de México: Editorial PAX México.
- Budhram, A., Sechi, E., Flanagan, E. P., Dubey, D., Zekeridou, A., Shah, S. S., Gadoth, A., Naddaf, E., McKeon, A., Pittock, S. J., & Zalewski, N. L. (2021). Clinical spectrum of high-titre GAD65 antibodies [Espectro clínico de los anticuerpos GAD65 de alto título]. *Journal of neurology, neurosurgery, and psychiatry*, 92(6), 645–654. <https://doi.org/10.1136/jnnp-2020-325275>
- Carr, C., Odell-Miller, H., & Priebe, S. (2013). A systematic review of music therapy practice and outcomes with acute adult psychiatric in-patients [Una revisión sistemática de la práctica de musicoterapia y los resultados en pacientes psiquiátricos adultos agudos hospitalizados]. *PLOS ONE*, 8(8), e70252. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070252>
- Ji, C., Zhao, J., Nie, Q., & Wang, S. (2024). The role and outcomes of music therapy during pregnancy: a systematic review of randomized controlled trials [El papel y los resultados de la musicoterapia durante el embarazo: una revisión sistemática de ensayos controlados aleatorios]. *Journal of Psychosomatic Obstetrics & Gynecology*, 45(1), 2291635. <https://doi.org/10.1080/0167482X.2023.2291635>
- Coe, R. (1973). *Sociología de la medicina*. Editorial Alianza.

Constitución Nacional Argentina. (1994). *Constitución de la Nación Argentina*. Artículo 42.

Buenos Aires, Argentina.

Decreto 4790/1972. (1972). *Boletín Oficial de la República Argentina*.

De Dios, R. y Rueda Tolava, C. (2020). El impacto de la musicoterapia sobre aspectos comunicacionales en un paciente con esquizofrenia. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

<http://jimemorias.psi.uba.ar/index.aspx?anio=2020>

Díaz De Salas, S. A., Mendoza Martínez, V. M., & Porras Morales, C. M. (2011). Una guía para la elaboración de estudios de caso. *Razón y Palabra*, 75, febrero-abril. Universidad de los Hemisferios. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199518706040>

Dicciomed. (s.f). *Encefalitis*. Recuperado el 17 de Marzo de 2025, de

<https://dicciomed.usal.es/palabra/encefalitis>

Ettenberger, M., Odell-Miller, H., Cárdenas, C. R., Serrano, S. T., Parker, M., & Camargo Llanos, S. M. (2014). Music Therapy With Premature Infants and Their Caregivers in Colombia – A Mixed Methods Pilot Study Including a Randomized Trial [Musicoterapia con bebés prematuros y sus cuidadores en Colombia: un estudio piloto de métodos mixtos que incluye un ensayo aleatorizado]. *Voices: A World Forum for Music Therapy*, 14(2).

[Music Therapy With Premature Infants and Their Caregivers in Colombia – A Mixed Methods Pilot Study Including a Randomized Trial | Voices](#)

Falip, M., Rodríguez-Bel, L., Castañer, S., Miro, J., Jaraba, S., Mora, J., Bas, J., & Carreño, M. (2018). Musicogenic reflex seizures in epilepsy with glutamic acid decarboxylase antibodies [Crisis reflejas musicogénicas en la epilepsia con anticuerpos contra la

descarboxilasa del ácido glutámico]. *Acta neurologica Scandinavica*, 137(2), 272–276.

<https://doi.org/10.1111/ane.12799>

- Federico, G. (1999). *Musicoterapia y embarazo: La voz y la música en la gestación*. Centro de Musicoterapia de Buenos Aires. <https://gabrielfederico.com/1999mye.pdf>
- Federico, G. F. (2005a). *El embarazo musical: Comunicación, estimulación y vínculo prenatal a través de la música*. Editorial Kier.
- Federico, G. (2005b). *Musicoterapia fetal y obstétrica: La voz como recurso de comunicación prenatal*. Centro de Musicoterapia de Buenos Aires. <https://www.gabrielfederico.com/2005mtfo.pdf>
- Ferrari, K. D. (2010). Evaluación en musicoterapia. *Actas del IV Congreso Latinoamericano de Musicoterapia, 29-31 de julio*, Bogotá, Colombia.
- Ferrari, K. D. (2013). *Musicoterapia: aspectos de la sistematización y la evolución de la práctica clínica* (1a ed.). Editorial MTD.
- Ferrari, K. D., Carballido, L., & Ramírez, J. (2022a). Musicoterapia en pacientes ventilados. (K. D. Ferrari, Ed.) *PUENTES Revista Iberoamericana de Musicoterapia en Áreas Críticas*(2), p. 4-9. Disponible en: [PUENTES - Número 2 - Revista Iberoamericana de Musicoterapia en Áreas Críticas](#).
- Ferrari, K. (2022b). *Musicoterapia hospitalaria: Voces de la práctica clínica* (1a ed.). Karina Daniela Ferrari.
- Francisco, L., & Monteiro, M. (2021). Musicogenic epilepsy in adults: Epileptogenesis and management update [Epilepsia musicogénica en adultos: Actualización sobre epileptogénesis y manejo]. *Sinapse*, 21, 85-92. <https://doi.org/10.46531/sinapse/AR/210028/2021>
- Froehlich M. A. (1984). A comparison of the effect of music therapy and medical play therapy on the verbalization behavior of pediatric patients [Una comparación del efecto de la musicoterapia y la terapia de juego médico en el comportamiento de verbalización de

pacientes pediátricos]. *Journal of music therapy*, 21(1), 2–15.

<https://doi.org/10.1093/jmt/21.1.2>

Giacomantone, E. G. (2020). Encefalitis límbica: clínica, patogenia y problemas diagnósticos.

Revista del Hospital Italiano de Buenos Aires, 40(4): 199-207.

<https://doi.org/10.51987/revhospitalbaire.v40i4.30>

Goditsch, M. J., Storz, D., & Stegemann, T. (2017). Opening the door – first insights into the music therapy room’s design [Abriendo la puerta: primeras perspectivas sobre el diseño de la sala de musicoterapia]. *Nordic Journal of Music Therapy*, 26(5), 432–452.

<https://doi.org/10.1080/08098131.2016.1269828>

González, M., & Morra, M. (2022). La experiencia musical significativa en musicoterapia:

Reflexiones desde la práctica clínica. *ECOS - Revista Científica de Musicoterapia*, 4(1),

61-77. <https://doi.org/10.24215/26838520e14908>

Gutiérrez-Ortega, M., Rivera-Ayala, M., Tartera-Troyano, A. y Hernández-Soto, R. (2023).

Impacto de la musicoterapia en prematuros en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales y en sus familias: revisión sistemática. *Revista de Psicología y Educación*, 18(2), 118-128. <https://doi.org/10.23923/rpye2023.02.240>

Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6ta ed.). McGraw-Hill.

Jesus-Ribeiro, J., Bozorgi, A., Alkhaldi, M., Shaqfeh, M., Fernandez-Baca Vaca, G., & Katirji, B.

(2019). Autoimmune musicogenic epilepsy associated with anti-glutamic acid decarboxylase antibodies and Stiff-person syndrome [Epilepsia musicogénica autoinmune asociada a anticuerpos anti-descarboxilasa del ácido glutámico y síndrome de la persona rígida]. *Clinical case reports*, 8(1), 61–64.

<https://doi.org/10.1002/ccr3.2538>

Kaden, T., Madlener, M., Angstwurm, K., Bien, C. G., Bogarin, Y., Doppler, K., Finke, A., Gerner, S. T., Reimann, G., Häusler, M., Handreka, R., Hellwig, K., Kaufmann, M., Kellinghaus,

- C., Koertvelyessy, P., Kraft, A., Lewerenz, J., Menge, T., Paliantonis, A., von Podewils, F., ... and the Generate study group (2022). Seizure Semiology in Antibody-Associated Autoimmune Encephalitis [Semiología de las crisis epilépticas en la encefalitis autoinmune asociada a anticuerpos]. *Neurology(R) neuroimmunology & neuroinflammation*, 9(6). <https://doi.org/10.1212/NXI.0000000000200034>
- Krishnaswamy, P., & Nair, S. (2016). Effect of Music Therapy on Pain and Anxiety Levels of Cancer Patients: A Pilot Study [Efecto de la musicoterapia sobre el dolor y la ansiedad en pacientes con cáncer: un estudio piloto]. *Indian journal of palliative care*, 22(3), 307–311. <https://doi.org/10.4103/0973-1075.185042>
- Kumar R. (2020). Understanding and managing acute encephalitis [Comprensión y manejo de la encefalitis aguda]. *F1000Research*, 9, F1000 Faculty Rev-60. <https://doi.org/10.12688/f1000research.20634.1>
- Lindenfelser, K. J., Hense, C., & McFerran, K. (2012). Music therapy in pediatric palliative care: family-centered care to enhance quality of life [Musicoterapia en cuidados paliativos pediátricos: atención centrada en la familia para mejorar la calidad de vida]. *The American journal of hospice & palliative care*, 29(3), 219–226. <https://doi.org/10.1177/1049909111429327>
- López, Nicolás Hernán (2019). Intervención musicoterapéutica focal en dolor agudo: Estudio comparativo. XI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVI Jornadas de Investigación. XV Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. I Encuentro de Investigación de Terapia Ocupacional. I Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. <https://www.aacademica.org/000-111/243>
- Lotfi, A. H., Taheri, M., Hosseini, A., Absalan, A. (2023). Effective Continuous Renal Replacement Therapy and Music Therapy for a Comatose Patient with Encephalopathy: A Case Report [Terapia de reemplazo renal continua eficaz y musicoterapia para un paciente

- comatoso con encefalopatía: Informe de un caso]. *Dearma J Cosmetic Laser Therapy*, 2(3), 19-24. <https://dx.doi.org/10.33140/DJCLT>
- Magee, W.L. & Baker, M. (2009). The Use of Music Therapy in Neuro-Rehabilitation of People with Acquired Brain Injury [El uso de la musicoterapia en la neurorehabilitación de personas con Lesión Cerebral Adquirida]. *British Journal of Neuroscience Nursing*, 5(4), 150-156. <https://doi.org/10.12968/bjnn.2009.5.4.41678>
- Marconato, C., Munhoz, E. C., Menim, M. M., & Albach, M. T. (2001). Application of receptive music therapy in internal medicine and cardiology [Aplicación de musicoterapia en medicina interna y cardiología]. *Arquivos brasileiros de cardiologia*, 77(2), 138–141. <https://doi.org/10.1590/s0066-782x2001000800005>
- Martí-Auge, P., Mercadal-Brotons, M., & Solé-Resano, C. (2015). La musicoterapia en Oncología. *Gaceta Mexicana de Oncología*, 14, 346-352. <https://doi.org/10.1016/J.GAMO.2015.11.013>
- Martínez Carazo, P. C., (2006). El método de estudio de caso: estrategia metodológica de la investigación científica. *Pensamiento & Gestión*, (20), 165-193. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64602005>
- Martínez-Verónica, R., Gutiérrez-Padilla, J. A., Petersen-Urbe, A., García-Hernández, H. A., Ávalos-Huizar, L. M., Gutiérrez-González, H., Gutiérrez-Chávez, D.A., González-Cortez, L.F., & Valle-Delgado, E. (2015). Musicoterapia en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales: Experiencia benéfica para el binomio. *Perinatología y Reproducción Humana*, 29(3), 95-98. <https://doi.org/10.1016/j.rprh.2015.12.002>
- Martinsson, A. (2020). *Connect with music: a music therapy centre*. [Tesis de maestría. Universidad Tecnológica de Chalmers]. <https://hdl.handle.net/20.500.12380/301415>
- Mercado-Martínez; Robles Silva; Ramos Herrera; Moreno Leal y Alcántara Hernández. (1999). La perspectiva de los sujetos enfermos. Reflexiones sobre pasado, presente y futuro de la

experiencia del padecimiento crónico. *Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro*. 15 (1), 179-186. <https://doi.org/10.1590/S0102-311X1999000100018>

Merck Manual. (s.f.). *Encefalitis*. [25 de marzo del 2025].

<https://www.merckmanuals.com/es-us/professional/trastornos-neurol%C3%B3gicos/infecciones-cerebrales/encefalitis>

Mills, A. J., Durepos, G., & Wiebe, E. (Eds.). (2009). *The SAGE Glossary of the Social and Behavioral Sciences*. SAGE Publications.

Ochoa, S.E., Mejía, S. K., & Pacheco Montoya, D. A. (2022). Efectos de la musicoterapia en la unidad de cuidados intensivos. *Salud(i)Ciencia*, 25, 98-101. Disponible en:

<https://www.scielo.org.ar/pdf/siic/v25n2/1667-8990-siic-25-02-98.pdf>

Organización Mundial de la Salud. (1948). *Constitución de la Organización Mundial de la Salud*.

<https://www.who.int/about/governance/constitution>

Organización Mundial de la Salud (OMS). (n.d.). *Enfermedades no transmisibles*. [24 de marzo del 2025] [Enfermedades no transmisibles](#)

Oyur Çelik, G., Güzelçiçek, A., & Çelik, S. (2022). The Effects of Music Therapy on Patients With Coronary Artery Disease Before the Invasive Procedure: A Randomized Controlled Study [Los efectos de la musicoterapia en pacientes con enfermedad arterial coronaria antes del procedimiento invasivo: un estudio controlado aleatorizado.]. *Journal of perianesthesia nursing: official journal of the American Society of PeriAnesthesia Nurses*, 37(2), 194–198. <https://doi.org/10.1016/j.jopan.2021.01.010>

Pavlicevic, M. (2005). *Music, Meaning and Relationship (3a ed.)*. Jessica Kingsley Publishers.

Pellizzari, P. (1993). *Malestar en la voz (1a ed.)*. Ricardo. R. Resio.

Pereiro, S., Blotto, V., Carballido, L., Beltrán, E., & Lallana, P. (2021). Musicoterapia en la Unidad de Pacientes Críticos o Unidad de Cuidados Intensivos. (K. D. Ferrari, Ed.) *PUENTES Revista Iberoamericana de Musicoterapia en Áreas Críticas(1)*, p. 4-7. Disponible en: [PUENTES - Número 1 - Revista Iberoamericana de Musicoterapia en Áreas Críticas](#).

- Peretz, I., & Zatorre, R. J. (2003). Brain organization for music processing [Organización cerebral para el procesamiento de la música]. *Annual Review of Psychology*, 54, 93-123. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070225>
- Preciado, P. B. (2008). *Testo yonqui: sexo, drogas y biopolítica*. Espasa Calpe.
- Quignard, P. (2012). *La haine de la musique* [El odio a la música] (M. Martínez, Trad.). El cuenco del Plata.
- Ramos-Rivas, M., Rojas-Velasco, R., Acuña-Hidalgo, R., Márquez-Valero, O.A., Arellano-Bernal, R.H., Castro-Martínez, E. (2009). Encefalitis límbica paraneoplásica: una entidad de difícil diagnóstico. *Rev Neurol*, 48(6), 311–316. <https://doi.org/10.33588/rn.4806.2008473>
- Reyes-Sosa, L. C., León-Castillo, D. A., Jiménez-Islas, J. C., & Aguilar-Vázquez, C. A. (2023). Report of two cases of anti-LGI1 autoimmune encephalitis in Mexico [Reporte de dos casos de encefalitis autoinmune anti-LGI1 en México]. *Revista médica del Instituto Mexicano del Seguro Social*, 61(6), 868–874. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10064492>
- Robinson, J. R., Abel, T., & Giese, M. (2005). Neuroanatomical and neurofunctional considerations for speech and language rehabilitation in post-stroke patients: A review [Consideraciones neuroanatómicas y neurofuncionales para la rehabilitación del habla y el lenguaje en pacientes post-ictus: una revisión]. *Brain Injury*, 19(13), 1057-1073. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.56.091103.070225>
- Rossetti, A. (2020). Environmental Music Therapy (EMT): Music's Contribution to Changing Hospital Atmospheres and Perceptions of Environments [Musicoterapia Ambiental (EMT): La contribución de la música a la transformación de la atmósfera hospitalaria y la percepción del entorno]. *Music & Medicine*, 12(2), 130–141. <https://doi.org/10.47513/mmd.v12i2.742>
- Sacks, O. (2012). *Musicophilia: Tales of music and the brain*. Alfred A. Knopf.

- Sai Nuthalapati, B., Dey, D., Singh, B., Anamika, F. N. U., Kanagala, S. G., Garg, N., & Jain, R. (2024). Harmonizing Hearts: Exploring the Impact of Music Therapy on Cardiovascular Health. *Cardiology in review*, 10.1097/CRD.0000000000000676. Advance online publication. <https://doi.org/10.1097/CRD.0000000000000676>
- Santesteban, S y Tosto, V. (2011). *Musicoterapia con personas viviendo con enfermedad crónica*. Congreso Argentino de Musicoterapia. Asociación Argentina de Musicoterapia, Buenos Aires.
- Särkämö, T., Tervaniemi, M., & Laitinen, S. (2014). Cognitive music therapy in neurocognitive rehabilitation [Musicoterapia cognitiva en la rehabilitación neurocognitiva]. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 10. DOI: 10.1002/14651858.CD006798.pub2.
- Schafer, R. M. (1977). *The Tuning of the World*. Knopf.
- Shuman, J., Kennedy, H., DeWitt, P., Edelblute, A., & Wamboldt, M. Z. (2016). Group music therapy impacts mood states of adolescents in a psychiatric hospital setting. *The Arts in Psychotherapy*, 49, 50–56. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2016.05.014>
- SID-INICO. (2022, 11 de julio). *Cada año se diagnostican unos 1.200 casos nuevos de encefalitis en España*. SID-INICO. [Cada año se diagnostican unos 1.200 casos nuevos de encefalitis en España - SID](#)
- Silverman, M. J. (2022). *Music Therapy in mental health for illness management and recovery [Musicoterapia en salud mental para el manejo y la recuperación de enfermedades]* (2nd ed.). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780198865285.001.0001>
- Silverman, M. J. (2010). Perceptions of music therapy interventions from inpatients with severe mental illness: A mixed-methods approach [Percepciones de las intervenciones de musicoterapia por parte de pacientes internados con enfermedad mental grave: Un enfoque de métodos mixtos]. *The Arts in Psychotherapy*, 37(3), 264–268. <https://doi.org/10.1016/j.aip.2010.05.002>

- Stegemann, T., Geretsegger, M., Phan Quoc, E., Riedl, H., & Smetana, M. (2019). Music Therapy and Other Music-Based Interventions in Pediatric Health Care: An Overview [Musicoterapia y otras intervenciones basadas en música en el cuidado de la salud pediátrica: Una visión general]. *Medicines (Basel, Switzerland)*, 6(1), 25.
<https://doi.org/10.3390/medicines6010025>
- Sullivan, L. E., Johnson, R. B., Mercado, C. C., & Terry, K. J. (Eds.). (2009). *The Sage glossary of the social and behavioral sciences*. Sage Publications, Inc.
<https://doi.org/10.4135/9781412972024>
- Talwar, N., Crawford, M. J., Maratos, A., Nur, U., McDermott, O., & Procter, S. (2006). Music therapy for in-patients with schizophrenia: Exploratory randomised controlled trial [Musicoterapia para pacientes hospitalizados con esquizofrenia: ensayo controlado aleatorizado exploratorio]. *British Journal of Psychiatry*, 189(5), 405–409.
<https://doi.org/10.1192/bjp.bp.105.015073>
- Télez-De Meneses, M., Vila, M. T., Barbero, A. P., & Montoya, F. J. (2013). Encefalitis virales en la infancia. *Medicina Buenos Aires*, 73(1), 83-92.
<https://www.medicinabuenosaires.com/PMID/24072056.pdf>
- Thaut, M. H., & Hoemberg, V. (2014). Neurorehabilitation and music therapy. *The Oxford Handbook of Music and the Brain*, 1023-1047. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780199944299.013.0073
- Tosto, V. (2019). La interconsulta en el ámbito de la musicoterapia en medicina. *ECOS - Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines*, 4(1), 56-70.
<https://revistas.unlp.edu.ar/ECOS/article/view/10495/9135>
- Troncoso, Nicolas Nahuel (2020). Impacto de la musicoterapia en el funcionamiento cognitivo con una paciente internada en el servicio de clínica médica. XII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. XXVII Jornadas de Investigación. XVI Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR. II Encuentro de

Investigación de Terapia Ocupacional. II Encuentro de Musicoterapia. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

<https://www.aacademica.org/000-007/332>

Van Sonderen, A., Thijs, R. D., Coenders, E. C., Jiskoot, L. C., Sanchez, E., de Bruijn, M. A., van Coevorden-Hameete, M. H., Wirtz, P. W., Schreurs, M. W., Sillevs Smitt, P. A., & Titulaer, M. J. (2016). Anti-LGI1 encephalitis: Clinical syndrome and long-term follow-up [Encefalitis anti-LGI1: Síndrome clínico y seguimiento a largo plazo].

Neurology, 87(14), 1449–1456. <https://doi.org/10.1212/WNL.0000000000003173>

Velasco Conde, S. (2016). *Musicoterapia con neonatos prematuros en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales* [Tesis Doctoral. Universidad de Valladolid].

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/16772/Tesis974-160415.pdf>

Vicente-Colomina, A., Santamaría, P., & González-Ordic, H. (2020). Directrices para la redacción de estudios de caso en psicología clínica. *PSYCHOCARE Guidelines. Clínica y Salud*, 31(2), 69-76. <https://dx.doi.org/10.5093/clysa2020a6>

Vilche, B. (2019). La flexibilidad en el encuadre musicoterapéutico. *ECOS -Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines*, 4(1), 71-79.

<https://revistas.unlp.edu.ar/ECOS/article/view/10496/9136>

Younger, D. S. (2019). Autoimmune encephalitides [Encefalitis autoinmunes]. *Neurologic Clinics*, 37(2), 359–381. <https://doi.org/10.1016/j.ncl.2019.01.015>

Anexos

Anexo A

Tabla 1. Protocolo Neurocognitivo de Funciones Musicales.

Fecha:.....N° de sesión: Nombre del paciente:.....HC N°:CAMA:..... EDAD:.....				
Criterio de interconsulta:.....				
MEMORIA	Puede	Con ayuda	No puede	Observaciones
Reconocimiento de canciones				
Asociación musical de canciones				
Evocación de canciones				
Memoria de trabajo				
Memoria semántica				
ATENCIÓN	Puede	Con ayuda	No puede	Observaciones
Selectiva				
Alternante				
Dividida				
Diferida				
EJECUCIÓN VOCAL	Puede	Con ayuda	No puede	Observaciones
Canta espontáneamente				
Canta con ayuda				
Completa frases				
EJECUCIÓN INSTRUMENTAL	Puede	Con ayuda	No puede	Observaciones
Motricidad fina				
Motricidad gruesa				
PERCEPCIÓN	Puede	Con ayuda	No puede	Observaciones
Registra su propia producción sonora				
Reconoce los instrumentos musicales				
Registra improvisaciones conjuntas				
<p>¿Tiene lenguaje verbal? → SI / NO</p> <p>Observaciones:</p>				
<p>¿Tiene problemas auditivos? → SI / NO</p> <p>Plan de tratamiento:.....</p>				

Anexo B.**Tabla 2.** Comunicador visual personalizado.

ESTILOS Y GÉNEROS MUSICALES	ESTADO DEL ÁNIMO
ROCK NACIONAL	ESTOY FELIZ
ROCK EN INGLÉS	ESTOY TRISTE
FOLKLORE	ESTOY NERVIOSO/A
TANGO	ESTOY PREOCUPADO/A
BLUES	ESTOY ENOJADO/A
BOLERO	ME MOLESTA
ROMÁNTICO	TENGO MIEDO
BALADAS	TENGO DOLOR
POP	TENGO HAMBRE
JAZZ	TENGO SED
CUMBIA	TENGO SUEÑO
MÚSICA CLÁSICA	TENGO FRÍO
MÚSICA ESPAÑOLA	TENGO CALOR
MÚSICA LATINA	QUIERO CAMINAR
MÚSICA RELIGIOSA	QUIERO SILENCIO
INSTRUMENTAL	QUIERO VER TELEVISIÓN

Anexo C**Figura 1.** *Escala Visual Analógica Gestual (Ansiedad y Dolor).*

Fuente: Hospital Universitario de Fuenlabrada